

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schreibförderung

Ein Unterrichtsprojekt zum kooperativen Schreiben auf der Oberstufe

Eingereicht von: Karin Mattli

Begleitpersonen: Niels Anderegg/ Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 29.05.2014

Abstract

Das Schreiben Lernen ist ein zentraler Bestandteil des heutigen Deutschunterrichts, der die Schülerinnen und Schüler befähigen soll, sich der geschriebenen Sprache für ganz unterschiedliche Zwecke des Alltags zu bedienen. Die meisten Schülerinnen und Schüler meiner Klasse (7.-9.) sind mit dem eigenständigen Formulieren von Texten überfordert und es gelingt noch nicht allen, sich schreibend zu verständigen.

In diesem Sinne geht die vorliegende Arbeit dem Schreiben Lernen auf den Grund und versucht dabei herauszufinden, wie die Jugendlichen meiner Klasse in ihrem Schreiben gefördert werden können. Dabei wird den Fragen nachgegangen, durch welche Faktoren die Schreibkompetenz beeinflusst wird und aus welchen Schritten der Prozess des Schreibens besteht. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird schliesslich eine Handlungsmöglichkeit für den Unterricht abgeleitet und ein Projekt zur kriteriengeleiteten Schreibförderung im kooperativen Rahmen entwickelt und die Erprobung im Unterricht evaluiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Situationsanalyse	2
2.1 Begründete Themenwahl	3
2.2 Fragestellung	3
3 Theoretische Auseinandersetzung	4
3.1 Theoretische Grundlagen des Schreibens	4
3.1.1 Schreiben vs. Textproduktion	5
3.1.2 Schreibfunktionen	5
3.1.3 Anforderungen des erfolgreichen kommunikativen Schreibens	6
3.1.4 Der Schreibprozess	8
3.1.5 kooperatives Schreiben durch das Verfahren der Schreibkonferenz	9
3.1.6 Kriterienkataloge zur Textqualität	11
3.2 Theoretische Grundlagen der Forschung	13
3.2.1 Schriftliche Unterrichtsdokumentation	13
3.2.2 Die schriftliche Befragung	14
3.2.3 Videoaufzeichnungen	15
3.2.4. Textanalyse durch Kriterienkataloge	15
4. Projektplanung	16
4.1 Erfassung des themenspezifischen Lernstandes auf der Ebene der Lernenden	16
4.2 Zielformulierung	19
4.2.1 Ziele auf der Ebene der Lehrperson	19
4.2.2 Ziele auf der Ebene der Gruppe	20
4.2.3. Ziele auf der Ebene der Individuen	21
4.3 Darstellung der Mittel zur Zielerreichung	22
4.4 Darstellung und Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung	23
5. Durchführung	26
5.1 Dokumentation des Verlaufs	26
5.2 Beschreibung zentraler Ergebnisse	38
6. Evaluation	40
6.1 Darstellung, Begründung & Reflexion der Methoden der Dokumentation/ Zielüberprüfung	40
6.1.1 Systematische schriftliche Unterrichtsdokumentation	40
6.1.2 Textanalyse mittels Kriterienkatalog	40
6.1.3 Videoaufzeichnungen	42
6.1.4 Schülerfragebogen	42
6.2 Beschreibung und kritische Reflexion der abgelaufenen Zielerreichung	45
6.2.1 Zielerreichung Ebene Lehrperson	45
6.2.2 Zielerreichung Ebene Klasse	47
6.2.3 Zielerreichung Ebene Individuen	49
6.3 Beantwortung der Fragestellung	52
6.4 Fazit	53
7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	54
8. Literaturverzeichnis	56
9. Anhang	57

1. Einleitung

Es sind die ganz alltäglichen Dinge im Schulalltag, die den Schülerinnen und Schülern (folgend SuS genannt) meiner Lerngruppe Schwierigkeiten bereiten. Es fällt ihnen beispielsweise schwer, ihren Tagesablauf zu strukturieren, Hausaufgaben zu erledigen oder eben auch ihre Gedanken zu verschriftlichen. Das schriftliche Formulieren bereitet den meisten SuS der Lerngruppe Schwierigkeiten und die allermeisten haben während ihrer schulischen Laufbahn auch negative Erfahrungen damit gemacht. Dies führte dazu, dass die meisten SuS bezüglich ihrer Schreibkompetenz verunsichert sind und sich bei Schreibaufgaben eher zurückhalten. Dies hat allenfalls auch damit zu tun, dass einige SuS der Lerngruppe die Diagnose Legasthenie haben und bezüglich ihrer Rechtschreibung stets hinten anstanden. Diese Demotivation in Bezug auf den schriftlichen Ausdruck kann verschiedene Gründe haben wie beispielsweise Schulunlust, Schreibunlust aber auch fehlenden Schreibkompetenz und mangelnder Wortschatz. Oft ist auch eine Kombination der genannten Gründe für die Demotivation der SuS verantwortlich.

Die Demotivation bezüglich schulischer Schreibaufgaben brachte mich dazu, den bisherigen konventionellen Schreibunterricht mit Fokus auf die Rechtschreibung zu überdenken. Das Schreiben sollte einen neuen Wert erhalten und den SuS positive Erfahrungen ermöglichen. In diesem Sinne sollte der Schreibunterricht weg vom traditionellen Aufsatzunterricht hin zu animierenden und gemeinschaftlichen Schreibansätzen führen, welche die SuS in ihrer Schreibmotivation und zugleich in ihrer Schreibkompetenz fördern.

Deshalb entschied ich mich, mein Praxisprojekt und somit auch meine Masterarbeit zum Thema Schreiben zu verfassen. Dieses Praxisprojekt zum Thema Förderung der Schreibkompetenz wurde in zwei Phasen durchgeführt. Die aus der ersten Durchführungsphase gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse trugen zu Anpassungen und kleineren Abweichungen für die zweite Durchführung bei. Bei beiden Durchführungen stand jedoch das gemeinschaftliche, kooperative Überarbeiten der verfassten Texte durch Schreibkonferenzen im Zentrum. Zudem verfassten die SuS bei beiden Durchführungen ihre Texte anhand eines gemeinsam hergeleiteten Kriterienkatalogs, der ihnen half, die Textqualität zu optimieren.

Insgesamt stellte sich das Verfahren der Schreibkonferenzen als eine grosse Bereicherung für die SuS dar. Durch die gemeinschaftliche Überarbeitung ihrer Texte arbeiteten die SuS insgesamt motivierter und durch dieses Vorgehen konnten schlussendlich auch positive Effekte auf die Textqualität ausgemacht werden.

Im Folgenden wird nun in einem ersten Schritt die Klassensituation beschrieben, um anschliessend auf die Begründung der Themenwahl „Schreiben“ einzugehen. Aufgrund theoretischer Erkenntnisse zum Thema wird schliesslich die Projektplanung beschrieben, worauf die anschliessende Durchführung gründet. Daraufhin werden die durch die Durchführungsphase gewonnenen Erkenntnisse evaluiert und die anfänglich gestellte Forschungsfrage beantwortet.

2. Situationsanalyse

Ich bin Klassenlehrerin einer Sekundarklasse der Stiftung m.a.c, einer Tagessonderschule für Kinder und Jugendliche mit besonderen Lernbedürfnissen. Diese lehrplanorientierte Sonderschule wurde 1984 von Hermann Witzig gegründet und ist von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich anerkannt. Unser oberstes Ziel ist es, normal begabte Kinder und Jugendliche, die mit ihrem Verhalten und Lernen in öffentlichen Schulen auf Schwierigkeiten stossen, adäquat zu fördern. Die erfolgreiche Integration aller Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft ist oberstes Ziel der Stiftung m.a.c.

Wir nehmen normal begabte Schülerinnen und Schüler von der 4. Primarstufe bis zur 3. Sekundarstufe auf, welche durch Lern- und Verhaltensauffälligkeiten belastet sind und sich in der Regelschule trotz unterstützenden Massnahmen nicht mehr erfolgreich entwickeln konnten.

Ich unterrichte eine Lerngruppe von insgesamt 7 Schülerinnen und Schüler (SuS). Die Lerngruppe ist alters- und niveaudurchmisch (SuS von der 1.-3. Oberstufe, Niveaus A und B). Zwei SuS besuchen die erste, zwei SuS die zweite, und drei SuS die dritte Oberstufe. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen bringen es mit sich, dass der Unterricht sehr individualisiert stattfindet. Die meiste Zeit des Unterrichts arbeiten die SuS an ihrem persönlichen Wochenplan, der ihre Förderziele berücksichtigt. Diese Förderziele werden jeweils am Standortgespräch definiert. Die Lerngruppe wird von zwei Klassenlehrpersonen unterrichtet, von denen ich eine bin. Im laufenden Schuljahr 2013/14 unterrichte ich insgesamt 20 Lektionen in der Lerngruppe O2, davon 8 als heilpädagogischen Förderunterricht (Einzelunterricht). Ich unterrichte die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Kochen und Sport.

Die SuS in der Lerngruppe haben alle einen erhöhten Förderbedarf in einem oder mehreren Bereichen. Insgesamt besitzt die Gruppe einen erhöhten Förderbedarf im allgemeinen Lernen, im Lesen und Schreiben sowie im Umgang mit Anforderungen aufgrund individueller Beeinträchtigungen wie ADHS, ADS oder Legasthenie (siehe Tabelle 1). Als Basis der untenstehenden Tabelle dient die Vorlage des schulischen Standortgesprächs des Kantons Zürich.

Tabelle 1: Übersicht, Einschätzungen Aktivitäten/ Partizipation der Lerngruppe

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
AM	+	-	-	-	++	++	+	++	++	++
GR	--	+	+	++	-	+	+	-	+	+
AT	+	--	--	--	+	-	++	++	++	++
OD	--	-	-	--	-	+	+	+	+	-
RS	+	+	-	--	+	+	++	+	+	++
VP	+	-	+	+	-	+	+	++	+	++
FD	+	--	-	-	+	+	+	+	+	+

Die genauen Beschreibungen der SuS nach den ICF- Aktivitäten (in Anlehnung an das Vorbereitungsformular des Schulischen Standortgespräches) befinden sich im Anhang (siehe Anhang I) der vorliegenden Arbeit.

In einem nächsten Schritt werden die aus der Tabelle 1 ersichtlichen ICF- Aktivitäten analysiert, um schliesslich einen gruppenübergreifenden Förderschwerpunkt abzuleiten.

2.1 Begründete Themenwahl

Aus Tabelle 1 wird ersichtlich, dass fünf der sieben SuS Schwierigkeiten im Bereich „Lesen und Schreiben“ aufweisen. Da dieser Bereich einen erheblichen Entwicklungsbedarf darstellt, habe ich mich dafür entschieden, den Fokus dieser Arbeit darauf zu richten. Im Moment sind meine SuS beim Schreiben von Texten überfordert, was sich beispielsweise beim Verfassen von Bewerbungsbrieffen sehr deutlich zeigt. Sie können dabei kaum an ein Vorwissen anknüpfen und verfügen nicht über Handlungsstrategien, die ihnen das Schreiben erleichtern. Zudem scheitern sie oft am Ausformulieren von Sätzen, da ihnen der entsprechende Wortschatz fehlt. Diese Schwierigkeiten haben natürlich wiederum Einfluss auf ihre Schreibmotivation, denn Schreibprozesse gingen für sie bis anhin mit Misserfolgen einher.

Nichtsdestotrotz ist die Fähigkeit zu schreiben eine Schlüsselqualifikation in vielen Lebensbereichen. Wer schreiben kann, ist in der Lage, sich des Mediums „geschriebene Sprache“ für ganz unterschiedliche Zwecke im Alltag zu bedienen. Mit Geschriebenem werden Informationen übermittelt, wodurch Wissen weitergetragen wird. Die Fähigkeit zu Schreiben gilt für viele Berufsfelder als Schlüsselqualifikation, ohne die der Zugang verwehrt bleibt. In der Oberstufe merken viele SuS, dass die Fähigkeit einen einfachen Text zu verfassen, Türen in die Berufswelt öffnen oder eben auch verschliessen kann. Ohne diese Basisfertigkeit zu beherrschen, welche es zum Schreiben eines einfachen Textes benötigt, wird der Zugang zur Gesellschaft erschwert. Besonders für die SuS meiner Lerngruppe kann dieses Defizit zukunftsentscheidende Auswirkungen haben, da es beispielsweise bereits beim Verfassen von Bewerbungsschreiben negativ zum Tragen kommt.

Durch meinen Unterricht möchte ich meine SuS darin unterstützen, Zugang zur geschriebenen Welt zu erhalten. Dabei will ich den Schreibunterricht so gestalten, dass die SuS lernen mit einfachen Hilfsmitteln ihre Texte so zu überarbeiten, dass sie persönlich damit zufrieden sind und die Texte auch den qualitativen Kriterien der entsprechenden Textsorte entsprechen.

2.2 Fragestellung

Somit geht die vorliegende Masterarbeit der Frage nach, wie die Schreibfähigkeit (im Sinne der Fähigkeit Texte zu schreiben) der SuS in einem gemeinschaftlichen Rahmen gefördert werden kann. Auf Basis der theoriegestützt gewonnenen Erkenntnissen bezüglich Vorteilen des prozessorientierten Schreibunterrichts, der Schreibkonferenzen und Kriterienkataloge zur Textqualität lautet die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage wie folgt:

Inwieweit kann der prozessorientierte Schreibunterricht durch das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz die Schreibkompetenz der SuS fördern?

Der Fokus wird folglich auf die Förderung der Fähigkeit Texte zu schreiben gerichtet. Dabei will ich mich bewusst auf die inhaltlichen Gesichtspunkte der Textproduktion konzentrieren und somit die Aspekte der Orthographie einmal ausser Acht lassen. Dies einerseits, da die Rechtschreibung im Unterricht bereits eine wichtige Rolle spielt und daher bereits genügend thematisiert wird und andererseits, da ich der Ansicht bin, dass die inhaltliche Ebene bis anhin etwas zu kurz gekommen ist und die SuS mit dem eigenständigen Formulieren grosse Schwierigkeiten haben.

Zudem ist es mir wichtig, die Schreibfähigkeit in einem gemeinschaftlichen Rahmen zu fördern. Denn durch die grosse Heterogenität der Lerngruppe arbeiten die SuS mehrheitlich an ihrem eigenen Wochenplan und somit individuell. Aus diesem Grund finde ich es wichtig, dass auch feste Zeiten für gemeinsame Unterrichtsgegenstände geplant werden, die ganz unabhängig der jeweiligen Niveaus und des Alters durchgeführt werden können. Solche gemeinsamen Unterrichtsblöcke sind meiner Meinung nach von grosser sozialer Bedeutung und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm. Daher sollen im vorliegenden Praxisprojekt vor allem kooperative Unterrichtsformen der Schreibförderung diskutiert werden, damit sich die SuS einerseits als Gemeinschaft erleben und sich andererseits gegenseitig unterstützen und beraten können. Das Thema „Schreibförderung“ eignet sich zudem sehr für das Praxisprojekt, da es trotz grosser Heterogenität alle SuS in meiner Lerngruppe anspricht und somit ein gemeinschaftliches Arbeiten ermöglicht.

3. Theoretische Auseinandersetzung

In einem ersten Schritt wird im Folgenden auf die theoretischen Grundlagen des Schreibens und der Schreibkompetenz eingegangen. Darauf folgend wird die theoretische Grundlage zum Forschungsvorgehen vorgestellt und die Handlungsmodelle begründet.

3.1 Theoretische Grundlagen des Schreibens

Ein kompetenter Schreiber besitzt den Schlüssel zur geschriebenen Welt. Diesen Schlüssel will ich mit meinen SuS erarbeiten, indem wir Strategien und Schreibhilfen thematisieren. Dabei wird auch die Überarbeitung der Texte einen zentralen Punkt darstellen, denn ein Text entsteht ja bekanntermassen nicht in einem einzigen Zug. Es braucht stets mehrere Anläufe und Entwürfe, bis aus der ursprünglichen Idee ein Text geworden ist. Als Formen der Überarbeitung interessieren mich hier vor allem die kooperativen Formen, wie beispielsweise die Schreibkonferenz, die es zu einem späteren Zeitpunkt zu erläutern gilt. Zunächst werfen wir jedoch einen Blick auf die theoretischen Grundlagen der Entwicklung der Schreibfähigkeit.

Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Begriffe der Schreibförderung wie Schreibfunktion, Textqualität, Schreibkompetenz und Schreibprozess geklärt, um daraus Handlungsmöglichkeiten für einen kooperativen Schreibunterricht abzuleiten. In einem ersten Schritt wird die Verwendung der Begriffe Schreiben und Textproduktion definiert.

3.1.1 Schreiben vs. Textproduktion

Nach Böttcher und Becker-Mrotzek hat Schreiben immer auch eine handwerklich- technologische Seite (vgl. Böttcher und Becker-Mrotzek, 2003, S. 16). Somit braucht der Schreiber ein Werkzeug, damit er überhaupt schreiben kann. Das Werkzeug kann ein einfacher Bleistift, ein Computer oder auch das Handy sein. Wenn wir schreiben, produzieren wir ganz bestimmte Zeichen (Buchstaben), die eine ganz bestimmte Funktion einnehmen. Wir produzieren so Worte, die wiederum eine eigene Bedeutung haben, die von anderen verstanden werden kann. Somit kommt zu der handwerklichen Dimension des Schreibens auch eine "semiotisch- zeichenhafte Dimension". Wenn der Schreiber nun die Ebene der Wörter und Zeichen verlässt und einen Text produzieren will, bedient er sich der dritten Dimension des Schreibens, nämlich der "linguistischen Dimension" (ebd.).

Genau auf diese linguistische Dimension des Schreibens und somit auf das schriftliche Handeln zielt das vorliegende Projekt. Denn mit dieser Dimension, mit dem eigenständigen Produzieren von Texten und Inhalten, sind meine SuS überfordert. Sie sind zwar darin geübt Texte zu schreiben, jedoch nicht diese selbst zu produzieren. Einfachheitshalber wird im weiteren Verlauf des Praxisprojekts der Begriff „Schreiben“ mit der linguistischen Dimension des Schreibens und somit mit der Textproduktion gleichgesetzt.

Wir nutzen das Schreiben für unterschiedliche sprachliche Funktionen und die Fähigkeit zu Schreiben ist ein unverzichtbarer Teil zur Partizipation in der Gesellschaft. Auf diese verschiedenen Schreibfunktionen wird in einem nächsten Schritt etwas genauer eingegangen.

3.1.2 Schreibfunktionen

Nach Merz- Grötsch hat das Schreiben insgesamt vier unterschiedliche Funktionen. Die erste und gleichzeitig bedeutendste Funktion des Schreibens, ist die *kommunikative*. Durch das Schreiben werden Informationen ausgetauscht und Kontakte zu anderen ermöglicht. Diese Anderen können auch abwesend sein, sich also an einem anderen Ort befinden oder auch in einer anderen Zeit (Vergangenheit/ Zukunft). Diese Unabhängigkeit des Adressaten von Ort und Zeit stellt den wesentlichen Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation dar.

Die *memorativ- konservierende* Funktion kommt dem Bedürfnis nach Dokumentation und Speicherung von Gedanken und Arbeitsergebnissen nach und die *epistemische* Funktion dient der Unterstützung der Denk- und Lernentwicklung. Die vierte Schreibfunktion ist die (*selbst-*) *reflexive* Funktion zur Selbstreflexion und zum Selbsta Ausdruck. Je nach Bedürfnis und je nachdem, welche Funktion das Schreiben erfüllen soll, muss der Schreiber die entsprechenden sprachlichen Standards beherrschen. Zudem muss er auch in der Lage sein, sich des entsprechenden Sprachstils zu bedienen und entsprechende Schreibrepertoires zur Verfügung zu haben. Eine spannende Geschichte erfordert ein anderes Repertoire an sprachlichen Mitteln als beispielsweise eine schriftliche Ermahnung.

Wie bereits erwähnt, kommt der *kommunikativen Funktion* beim Schreiben die wichtigste Bedeutung zu, da es vor allem die kommunikativen Absichten eines Schreibers sind, die als zentral angesehen werden können. Sie dient vor allem dem Austausch, der Verständigung und der Unterhaltung. Den

verschiedenen Handlungsabsichten werden durch unterschiedliche Textsorten Ausdruck gegeben. Beispielsweise dienen Briefe, Zeitungen oder auch Sachtexte zum Informationsaustausch. Zur Verständigung behilft man sich beispielsweise instruktiven Textsorten, wie Anleitungen oder Rezepten und zur Unterhaltung sind es Erzählungen, Romane oder Dramen, die entsprechend Verwendung finden (vgl. Merz-Grötsch, 2010, S. 10- 18).

Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt im Folgenden auf der kommunikativen Funktion des Schreibens. Wo genau die Schwierigkeiten beim Verfassen von Texten unterschiedlicher Art, wie Bewerbungsschreiben, E-Mails oder Referate liegen, wird in einem nächsten Schritt analysiert. Denn erfolgreiches schriftliches Handeln stellt gewisse Anforderungen an den Schreiber, an den Text und auch an den Leser.

3.1.3 Anforderungen des erfolgreichen kommunikativen Schreibens

Ein Text muss für den Adressaten verständlich sein, damit der Schreiber in seinem schriftlichen Handeln erfolgreich ist. Die schriftliche Kommunikation besteht demnach aus drei Komponenten, aus dem Schreiber selbst, aus dem Text und dem Leser. Damit die schriftliche Kommunikation überhaupt erfolgreich sein kann und somit das Geschriebene vom Adressaten verstanden wird, müssen die jeweiligen Anforderungen der drei Komponenten erfüllt werden. Damit verstanden werden kann, was ein erfolgreiches Schreiben ausmacht, wird im Folgenden auf die für das Praxisprojekt wesentlichen Komponenten (Text und Schreiber) näher eingegangen. Die dritte wichtige Komponente, die des Lesers, wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft, da die Fähigkeiten des Lesens und Verstehens von Texten aus ähnlich komplexen Teilkompetenzen wie die des Schreibens besteht und nicht im Fokus dieser Arbeit liegen.

3.1.3.1 Der Text: Bedingungen der Textqualität

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Anforderungen wir an Texte haben, damit sie verständlich und welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit sie aussagekräftig sind. Ganz grundsätzlich ist ein Text dann für den Leser verständlich, wenn er einen „[...] der jeweiligen Situation angemessenen Wortschatz und sprachliche Formulierungen verwendet, die den zu beschreibenden Sachverhalt präzise und umfassend genug darstellen, damit die beabsichtigte Botschaft den Leser auch tatsächlich erreicht“ (Merz-Grötsch, 2010, S. 26). Wesentliche Kriterien der Textverständlichkeit haben Christmann und Groeben (2001, S. 183- 219) ausführlich dargestellt. Anschliessend werden daraus die für das vorliegende Projekt und den Schreibunterricht wichtigsten Kriterien vorgestellt.

- **Sprachlich stilistische Einfachheit:** Bezüglich Wortwahl und Satzbau besteht ein verständlicher Text aus geläufigen, konkreten und anschaulichen Wörtern. Er setzt sich aus kurzen Sätzen zusammen und vermeidet Satzschachtelungen.
- **Semantische Kürze/ Prägnanz:** Ein verständlicher Text beschränkt sich auf das Wesentliche, vermeidet somit Ausschweifungen und hält sich in der Informationsdichte zurück.
- **Kognitive Gliederung/ Struktur:** Ein verständlicher Text braucht Strukturierungen, die den Leser in die Thematik einführen (wie Abstracts, Teilüberschriften, Bilder), arrangiert die Text-

inhalte hierarchisch (indem er die Leser vom Allgemeinen zum Besonderen führt) und arbeitet mit Beispielen (erleichtern dem Leser das Verstehen).

Dieser vereinfachte Kriterienkatalog eines verständlichen Textes kann sicherlich als Hilfsmittel zur Textproduktion verwendet werden. Auf die konkrete Umsetzung der kognitiven Gliederung/ Struktur im Unterricht wird in den Ausführungen nicht eingegangen. Die Antwort auf die Frage, wie ein Text seine Struktur und seinen „roten Faden“ erhält, liefert uns das Fachgebiet der Textlinguistik. Für die Textverständlichkeit spielen demnach vor allem *Kohärenz und Kohäsion* eine Rolle.

Kohärenz bezeichnet diesbezüglich das, was einen Text *inhaltlich* zusammenhält und somit den „roten Faden“. Ein gewisser Grad an Textkohärenz kann bereits durch das Beachten der textsortenspezifischen Muster erreicht werden (ein Protokoll gibt eine spezifische Struktur vor, dessen Einhaltung bereits ein hoher Grad an Textkohärenz schafft). Das wichtigste Mittel zur Herstellung von Textkohärenz ist das Nacheinander. Der Leser muss nachvollziehen können, dass sich der zweite Satz auf den ersten bezieht und der dritte auf den zweiten (vgl. Ragaz, 2009, S. 60).

Der *sprachliche* Zusammenhalt eines Textes wird in der Textlinguistik als *Kohäsion* bezeichnet. Sie bezeichnet alle sprachlichen Mittel, mit denen Zusammenhang zwischen Aussagen sichtbar gemacht wird. Die Sprache bietet ein sehr breites Repertoire an sprachlichen Mitteln zur Herstellung von Kohäsion. Beispielsweise können Konjunktionen wie „und“, „weil“, „damit“, etc. logische Zusammenhänge ausdrücken, Relativpronomen können auf Vorangehendes hinweisen (Bsp. Der Hund, der in seinem Korb liegt) und somit Kohäsion herstellen. Aber auch die Interpunktion dient der Textkohäsion, indem sie sprachliche Einheiten gliedert. In Bezug auf den Unterricht scheint es diesbezüglich sinnvoll, mit den SuS gemeinsam eine Auswahl an sprachlichen Mitteln zur Kohäsionsherstellung für ihren Textproduktionsprozess zu erarbeiten. Dies könnte beispielsweise in Form von Wortlisten oder einer Gesamtübersicht geschehen. Eine umfangreiche Übersicht dieser „Mörtelwörter“ (im Sinne von Verbindung herstellen) hat Ragaz anschaulich aufgelistet (vgl. Ragaz, 2010, S. 74- 78).

3.1.3.2 Der Schreiber: Für die Textproduktion erforderliche Kompetenzen

In Anlehnung an Becker- Mrotzek und Böttcher (2006) wird unter dem Begriff der Schreibkompetenz die Fähigkeit zur Produktion von Texten verstanden. „Dabei handelt es sich im Kern um eine spezifisch sprachliche Fähigkeit von mittlerer Komplexität, die sich aus unterschiedlichen Teilfähigkeiten und Kenntnissen (Dimensionen) zusammensetzt. Konstitutiv ist die Fähigkeit, sprachliche Äusserungen so zu konzipieren, dass sie aus sich heraus verständlich sind, also über Raum und Zeit hinweg zerdehnt werden können“ (Becker- Mrotzek und Böttcher, 2006, S. 57). In diesem Sinne muss der Schreiber über verschiedene Teilfähigkeiten verfügen, um verständlich schreiben zu können. Beispielsweise muss er zunächst Fertigkeiten mit dem Schreibmedium (Stift, Computer, etc.) besitzen und Kenntnisse über den Aufbau der Schrift haben. Zudem muss er verschiedene Textmuster kennen, sowie über Vertextungsstrategien Bescheid wissen (vgl. Merz-Grötsch, 2010, S. 36). Weitere Teilkompetenzen der Schreibkompetenz sind nach Merz-Grötsch (2010) die Sprachhandlungsfähigkeit, Kenntnisse über die Textsorten, Textinhalte, Textaufbau und Strukturierung (vgl. S. 36f). Natürlich muss ein erfolgreicher Schreiber auch über Kenntnisse zur Textqualität (vgl. hierzu die vorangegan-

genen Ausführungen zur Textqualität) haben. Eine übersichtliche Darstellung der unterschiedlichen Teilkompetenzen der Schreibkompetenz liefert uns Bereiter (1980). Für ihn besteht die Schreibkompetenz folglich aus sechs Teilkompetenzen (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Teilkompetenzen der Schreibkompetenz

Schreibmodus	Teilkompetenzen
Assoziatives Schreiben	Geschriebene Sprache produzieren können; Ideen sammeln und aufschreiben.
Normorientiertes Schreiben	Schreibkonventionen beherrschen: Einbeziehen des sprachsystematischen Wissens (Orthografie, Interpunktion, Grammatik)
Kommunikatives Schreiben	Ausrichtung auf die kommunikativen Ziele, die bei dem Leser erreicht werden sollen. Orientierung am Leser.
Selbstkritisches Schreiben	Reflexion und kritische Beurteilung des eigenen Textes; Entwicklung des eigenen Schreibstils.
Epistemisches Schreiben	Schreiben als Mittel des Denkens zur Erkenntnisgewinnung einsetzen können.

Eine solche Aufteilung der Schreibkompetenz in verschiedene Teilkompetenzen ist für das vorliegende Praxisprojekt sinnvoll, da so eine differenzierte Betrachtung des aktuellen Lernstandes der SuS möglich wird. Dieser aktuelle Lernstand kann wiederum die Ausgangsbasis für gezieltere und individuelle Lernangebote sein. Der Blick auf die einzelnen Teilkompetenzen der Schreibkompetenz kann also dabei helfen, die einzelnen Teilkompetenzen, die noch weiterentwickelt werden müssen, herauszuarbeiten und gezielte Fördermassnahmen dafür zu entwickeln. Das vorliegende Praxisprojekt fokussiert vor allem die drei Teilkompetenzen Assoziatives Schreiben, Normorientiertes Schreiben sowie Kommunikatives Schreiben. Da die meisten SuS der Lerngruppe Schreibanfänger sind, ist es zunächst sinnvoll, den Fokus auf das kommunikative Schreiben nach vorgegebenen Kriterienkatalogen (Normorientierung) zu richten und so das systematische Vorgehen zu trainieren. Die Schreibanlässe dieses Praxisprojektes streben eine Förderung der genannten drei Teilkompetenzen an.

Somit wurden die Richtlinien eines erfolgreichen kommunikativen Schreibens erläutert und die Anforderungen bezüglich Text und Schreiber geklärt. In einem nächsten Schritt wird nun auf den Prozess des Schreibens eingegangen, um daraus Schlüsse für den Schreibunterricht und Schreibaufgaben ziehen zu können.

3.1.4 Der Schreibprozess

Der Begriff „Schreibprozess“ meint in den folgenden Ausführungen „Das selbständige Produzieren eines Textes. [...] Dazu werden die Schritte des Planens, Formulierens und Überarbeitens gerechnet“ (Böttcher und Becker-Mrotzack, 2003, S. 17). Demnach setzt sich der Schreibprozess aus den drei Komponenten des Planens, des Formulierens und des Überarbeitens zusammen.

Planen: Damit der Schreiber überhaupt einen Text produziert, muss er seine momentane Lage so einschätzen, dass er darin einen Schreibanlass sieht. Aus der aktuellen Situation muss der Schreiber

somit eine entsprechende Schreibmotivation entwickeln, die er dann in ein Ziel umsetzen muss. Wenn der Schreiber motiviert ist, braucht er einen Schreibplan. Einen solchen Plan kann der Schreiber entweder selbst entwickeln oder er kann auf bereits vorhandene Pläne zurückgreifen. Dies setzt natürlich ein entsprechendes Vorwissen über infrage kommende Textsorten und -standards voraus.

Formulieren: Für das Formulieren sucht der Schreiber zu seinen Ideen und Vorstellungen passende sprachliche Ausdrücke, die er anschliessend verschriftlicht. Dieses Formulieren setzt komplexe Prozesse der Sprachverarbeitung voraus, mit denen viele SuS ihre Mühe haben.

Überarbeiten: Aufgrund der hohen Anforderungen, die das Formulieren an den Schreiber stellt, werden Texte je nach Komplexität auch mehrmals überarbeitet und umformuliert. Gerade dem Überarbeiten wird in der Schreibforschung relativ grosse Beachtung geschenkt. Fix (2000) interpretiert das Überarbeiten als eine eigenständige komplexe Teilhandlung. Überarbeitungen versteht er dabei als ein Wechselspiel zwischen Lesen und Schreiben zur Optimierung eines Textes. Dieses wird so lange durchgeführt, bis der Text mit der ursprünglichen Idee für den Schreiber übereinstimmt. Dieser Prozess des Überarbeitens wird von ungeübten Schreibern oft als beschwerlich empfunden und sie neigen dazu, ihre Texte eher nicht zu überarbeiten. In seiner Revisionsstudie kommt Fix zudem zum Ergebnis, dass schriftsprachlich schwächere SuS ihre Texte durch Überarbeitungen nicht merklich verbessern konnten. Offenbar fehlen ihnen entsprechende Überarbeitungsstrategien und auch entsprechendes Wissen (vgl. Fix, 2000, S. 73- 84).

Dementsprechend gilt es beim vorliegenden Projekt die einzelnen Schritte des Schreibprozesses miteinander zu verzahnen und damit den gesamten Prozess des Schreibens (Planen, Formulieren, Überarbeiten) in den Vordergrund zu stellen. In diesem Sinne wird ein prozessorientierter Schreibunterricht angestrebt, den Merz- Grötsch (2010) folgendermassen umschreibt: „Von prozessorientiertem Schreibunterricht wird also dann gesprochen, wenn der komplexe Vorgang der Textproduktion tatsächlich als Prozess begriffen wird, in dem alle Teilprozesse des Schreibens umfassend Berücksichtigung finden. Das Planen und Konzipieren, das Formulieren und Revidieren laufen dabei als dynamische Prozesse ab [...]“ (S. 69). Durch ein solches prozessorientiertes Vorgehen können zunächst komplexe Schreibaufgaben in kleinere, einfachere Teilaufgaben zerlegt werden, die auch von weniger versierten Schreibern erfüllt werden können. Ein solches systematisches Vorgehen liefert vor allem auch Schreibanfängern, wie es die SuS meiner Lerngruppe ja sind, wichtige Strukturierungshilfen im Schreibprozess.

Wie bereits in der Situationsanalyse beschrieben, will das Praxisprojekt vor allem auch einen Unterricht an einem gemeinsamen Gegenstand bieten und entsprechend kooperatives Lernen ermöglichen. Nachfolgend wird somit kurz auf das Konzept des kooperativen Lernens eingegangen und dessen Vorteile für den geplanten Schreibunterricht thematisiert.

3.1.5 Kooperatives Schreiben durch das Verfahren der Schreibkonferenz

Interessant ist es an dieser Stelle die Studie von Lehnen (2000) hervorzuheben, die unter anderem aufzeigen konnte, dass das gemeinsame Schreiben vor allem bei Schreibanfänger zu einer Erhöhung

der Formulierungsfähigkeit führte. Texte entstehen im kooperativen Schreiben durch Teamarbeit, dessen Vorteile in der Studie übersichtlich zusammengefasst werden: Die Phasen des Textprozesses werden in ihrem rekursiven Verlauf bestätigt und das Produkt „ist aufgrund des gemeinsamen Prozesses inhaltlich und stilistisch reicher, in seinen Formulierungen häufiger fehlerfrei und besser, da verschiedene Varianten vorliegen, von denen die beste ausgewählt wird“ (S. 153). Für das Praxisprojekt ist vor allem ein schrittweises kooperatives Schreiben interessant, da im Gegensatz zum reinen kooperativen Schreiben hier die SuS immer noch selbst die Texte schreiben und die Gruppe lediglich zur Unterstützung in den Schreibprozess einbezogen wird. Beim schrittweisen kooperativen Schreiben treten die SuS in bewusste Interaktion mit anderen Personen, um die eigenen Textentwürfe in den verschiedenen Stadien des Schreibprozesses kommentieren zu lassen (vgl. Becker- Mrotzeck und Böttcher, 2006). Durch den Einbezug der anderen Personen wird somit die Leser- Perspektive bereits zu einem frühen Stadium in den Schreibprozess hineingeholt. Becker- Mrotzeck und Böttcher (2006) und Merz- Grötsch (2010) stellen in ihren Ausführungen zum kooperativen Schreibunterricht verschiedene methodische Verfahren vor. Aufgrund der dargestellten Situation in der Lerngruppe wird für das Projekt vor allem das Verfahren der Schreibkonferenz nach Kriterienkatalogen als zielführend erachtet. Auf dieses Verfahren wird nun kurz eingegangen.

Durch Schreibkonferenzen wird vor allem das vorgestellte schrittweise kooperative Schreiben trainiert. Das Konzept der Schreibkonferenzen geht auf den britischen Grundschullehrer und späteren Professor an der University of New Hampshire, USA, Donald H. Graves (1930-2010) zurück. Er stellte während seiner Arbeit mit Kindern fest, dass diese im Verlauf ihrer Schulzeit die anfänglich unbekümmerte Schreibhaltung verlieren. Als Grund dafür nennt er die vielen Konventionen wie Rechtschreibung, Satzbau und Zeichensetzung, die den Kindern immer wieder vor Augen halten, dass ihre Schreibleistungen noch nicht mit denen der Erwachsenen mithalten können (vgl. Graves 2001, S. 135). Dementsprechend stellt die Rückgewinnung des Vertrauens in die eigene Schreibkompetenz das wichtigste Ziel der schreibdidaktischen Überlegungen von Graves dar. Genau dieses Ziel der Stärkung der Autonomie des Schreibenden verfolgen auch die Schreibkonferenzen. Aber auch bei dieser Form von kooperativen Arbeitsformen gilt zu beachten, dass die Erwartungen an den sofortigen Erfolg des Verfahrens im Hinblick auf die Verbesserung der Textqualität und Schreibkompetenz nicht zu hoch angesetzt werden dürfen. In diesem Sinne beschreibt auch Fix (2006) die Schreibkonferenzen als ein langfristig angelegtes Methodenkonzept, das seine Zeit braucht und auf eine ganze Reihe von Voraussetzungen angewiesen ist (vgl. Fix 2006, S. 178). Schlussendlich soll es die SuS jedoch darin befähigen, ihre Schreibhandlungen auf der Grundlage metakognitiver Fähigkeiten zu reflektieren und zu kontrollieren.

Schreibkonferenzen sind so angelegt, dass der Austausch über geschriebene Texte im Rahmen des Peer- Feedbacks mündlich erfolgt. Dabei kann die Präsentation der Texte nur mündlich, nur schriftlich oder als Kombination von Mündlichkeit und Schriftlichkeit stattfinden. Im vorliegenden Praxisprojekt erfolgte die Präsentation nur mündlich, da die Verständlichkeit des Textes und dessen Inhalt im Fokus des Betrachters stehen sollten. Solange die Verständlichkeit der Texte nicht darunter litt, spielte die Rechtschreibung und die Sprache der Texte während des ganzen Projektes keine Rolle. Das mündliche Feedback wurde durch einen vorgängig erstellten schriftlichen Kriterienkatalog strukturiert.

Nach Fix (2006) arbeiten bei einer Schreibkonferenz mehrere SuS in einer Gruppe zusammen. Der Ablauf einer Schreibkonferenz ist so strukturiert, dass ein Gruppenmitglied den anderen seinen Text vorliest und anschliessend von den restlichen Gruppenmitgliedern ein Feedback bekommt. Somit fungiert jedes Gruppenmitglied einmal als Feedbacknehmer und je nach Gruppengrösse mehrmals als Feedbackgeber. Feste Bestandteile einer Schreibkonferenz sind das Vorlesen des eigenen Textes, eine spontane Würdigung durch die Mitglieder, sowie deren Kommentar anhand ausgewählter Kriterien (vgl. Becker- Mrotzeck und Böttcher, 2006). Diese Methode geht davon aus, dass SuS Probleme und Ungereimtheiten eher in Fremdtexen als in eigenen Texten erkennen. Dieser Wechsel zwischen individuellem Produzieren des eigenen Textes und dem kooperativen Austausch über die Textentwürfe ist es, was die Schreibkonferenzen zu einem sehr effizienten Mittel der individuellen Schreibentwicklung und Schreibförderung macht (vgl. Fix 2006, S. 174).

Ob Schreibkonferenzen in der genannten Form einen positiven Effekt auf die Textqualität haben, hängt zu einem grossen Teil von der Qualität des Peer- Feedbacks ab. Diese mündlichen Rückmeldungen durch die Gruppenmitglieder erfordern fachliche, methodische aber vor allem auch soziale Kompetenzen. Diese Rückmeldungen müssen sicherlich in einem günstigen sozialen Klima stattfinden. Ansonsten können sich nach Baumann (2008) vielfältige Probleme ergeben, die damit zusammenhängen, dass in den Schreibkonferenzen „über ihren Text und zugleich über sie geredet wird“ (Baumann, 2008, S. 104). Somit spielt die Gruppenzusammensetzung durchaus eine wichtige Rolle, denn nicht jeder will sich von jedem beurteilen lassen. In jedem Fall ist es „von Vorteil, wenn Schülerinnen und Schüler an Schreibkonferenzen teilnehmen, die gut miteinander auskommen, über kommunikatives Geschick und auch über Einfühlungsvermögen verfügen“ (Baumann, 2008, S. 104).

3.1.6 Kriterienkataloge zur Textqualität

Damit durch dieses Verfahren die Texte tatsächlich positiv revidiert werden können, müssen die SuS wissen, was einen guten Text ausmacht und wie dies gemessen werden kann. Durch Kriterienkataloge können einerseits die SuS selbst ihre Texte in den Schreibkonferenzen bewerten und andererseits helfen sie der Lehrperson sowohl den Text als Ganzes zu bewerten, als auch die Teilbereiche aufzufindig zu machen, in denen die SuS Förderung brauchen. Während des Schreibens können Kriterienkataloge den SuS als Hilfsmittel dienen, indem sie ihre eigenen Einschätzungen mit der anderer vergleichen und Entscheidungen zur Überarbeitung des Textes treffen. Insgesamt weisen Kriterienkataloge im Deutschunterricht folgende Vorteile auf (vgl. Baurmann, 1996, S.156):

- Sie machen die Beurteilung der Textqualität für alle Beteiligten nachvollziehbar.
- Die Beurteilung der Texte wird objektiver und zuverlässiger als eine Gesamteinschätzung ohne Kriterien.
- Sie können von den SuS zur Planung und Überarbeitung ihrer Texte genutzt werden.

Kriterienkataloge können als universelle Kriterienkataloge verwendet werden, die unabhängig der Textsorte angewendet werden können. Einen übersichtlichen universellen Kriterienkatalog, stellt Merz-Grötsch (2010) vor. Dieser leicht abgeänderte Basis- Kriterienkatalog ist in Tabelle 3 dargestellt. Dabei werden Texte in erster Linie nach ihrer Wirkung, Stil und Inhalt bewertet. Orthographische Aspekte

(Sprache I) werden lediglich zu einem Viertel bewertet und liefern maximal drei von insgesamt zwölf möglichen Punkten, was vor allem SuS mit Rechtschreibschwächen entgegenkommt.

Tabelle 3: Basis- Kriterienkatalog zur Textbeurteilung

Dimension	Kriterium	Grad		
		1	0.5	0
Sprache I				
Orthographie	1. Werden die Rechtschreibregeln angewendet?			
Morphologie	2. Sind die Wortformen grammatikalisch richtig gebildet?			
Satzbau	3. Sind die Sätze grammatikalisch korrekt?			
Sprache II				
Wortwahl	4. Wird ein der Aufgabe angemessenes Wortmaterial verwendet, z.B. Fachwörter?			
Sprachstil	5. Ist der gewählte Sprachstil der Aufgabe angemessen und wird er im Text beibehalten (sachlich, spannend, anschaulich...?)			
Wagnis	6. Sind Wortwahl und Satzbau dem Thema in besonderer Weise angepasst (wörtliche Rede, Leseranrede...)?			
Inhalt				
Gesamtidee	7. Lässt der Text eine Gesamtidee erkennen?			
Umfang	8. Ist der Umfang der Aufgabe angemessen?			
Relevanz	9. Sagt der Text etwas über die Aufgabe bzw. das Thema Relevantes oder Neues aus?			
Aufbau				
Textmuster	10. Wird ein der Aufgabe angemessenes Textmuster verwendet (Erzählung, Beschreibung, Anleitung, etc.)?			
Textaufbau	11. Ist der Text sinnvoll aufgebaut (Reihenfolge)? Lässt er eine Gliederung erkennen (Abschnitte)?			
Prozess				
Planen / Überarbeiten	12. Lässt der Text Planungs- und Überarbeitungsspuren erkennen?			

Kriterienkataloge können aber auch speziell für einen bestimmten Schreibanlass entwickelt werden. Dabei beziehen sich die wesentlichen Bewertungsdimensionen auf Inhalt, Sprache und formale Gestaltung des Textes. Diesen Dimensionen sind wiederum Bewertungsaspekte zugeordnet, wobei Kriterienkataloge, die konkret für einen Schreibanlass entwickelt werden genauer sind und den SuS konkret vorgeben, wie sie die Texte schreiben sollen. Die konkrete Anzahl von Einzelkriterien in den Bewertungsdimensionen steht für schriftsprachliche Teilfähigkeiten und spiegelt die Gewichtung wider, die für die konkrete Schreibaufgabe von Bedeutung ist. Diesbezüglich hat es sich als lernförderlich erwiesen, Kriterienkataloge gemeinsam mit den SuS zu entwickeln (vgl. Baurmann, 1996, S. 157).

3.2 Theoretische Grundlagen der Forschung

Im Folgenden wird die theoretische Grundlage meines Forschungsvorgehens dargestellt und begründet. Dabei stützt sich die vorliegende Arbeit auf die Literatur von Altrichter und Posch (2007). Das vorliegende Praxisprojekt verfolgt das eigentliche Ziel, den eigenen Unterricht zu analysieren und zu reflektieren. Um den eigenen Unterricht entsprechend zu analysieren eignet sich die Methode der Aktionsforschung. Diese besteht nach Elliott (1981) aus zielgerichteten Untersuchungen beruflicher Situationen, welche von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt werden, mit dem Zweck, diese zu optimieren (vgl. Elliott, 1981, S. 147).

Damit die vorliegende Forschung den drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität entspricht, werden andere Perspektiven als die meine benötigt. Diese Triangulation wird in der vorliegenden Forschung einerseits durch Personen (Personentriangulation) andererseits durch unterschiedliche Methoden der Forschung (Methodentriangulation) erreicht.

Die Personentriangulation zieht die Perspektiven unterschiedlicher Personen zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes ein. Die Daten können aus der Perspektive der Lehrperson, der einzelnen SuS und von neutralen Dritten gesammelt werden. In dem vorliegenden Projekt wurden die Daten aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, nämlich der Perspektive der SuS und der Perspektive der Lehrperson gesammelt.

Die Triangulation verschiedener Methoden verhilft dem vorliegenden Forschungsprojekt zu verschiedenen Sichtweisen. Bei der Verwendung verschiedener Forschungsmethoden kann erreicht werden, dass allfällige Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen aufgedeckt werden. Stellt sich durch die verschiedenen Forschungsmethoden jedoch eine Übereinstimmung der Ergebnisse heraus, erhöht sich die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation. Die verwendeten Methoden der Unterrichtsforschung (schriftliche Unterrichtsdokumentation, schriftliche Befragung, Videoaufzeichnungen, Textanalyse) werden anschliessend kurz erläutert.

3.2.1 Schriftliche Unterrichtsdokumentation

Als Form für die schriftliche Unterrichtsbeobachtung stützt sich die vorliegende Forschung auf das Konzept des „Forschungstagebuchs“ als eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern gemäss Altrichter und Posch (2007). Dieses Forschungstagebuch, in das Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. eingetragen werden wird auch für das vorliegende Unterrichtsprojekt aufgrund der folgenden zwei Punkte als zielführend und gut geeignet erachtet (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 30):

- Das Schreiben eines Tagebuches knüpft an der alltäglichen Fertigkeit an, die viele Lehrerinnen und Lehrer bereits schon einmal ausgeübt haben. Insofern liegt ihnen das Tagebuchschreiben in der Hand. Zudem ist es durch einen geringen organisatorischen Aufwand verbunden, denn ein Tagebucheintrag kann auch kurz zwischen zwei Unterrichtsblöcken erfolgen.

- Kurze und spontane Gedanken oder Gedächtnisprotokolle zum Forschungsgegenstand können in einem Forschungstagebuch schnell und unkompliziert festgehalten werden. Durch diese Kontinuität kann ein Tagebuch eine Qualität erhalten, die es über andere Forschungsmethoden hinaushebt: „Es wird zum Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses und hält alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen; in ihm ist die Entwicklung der Vorstellungen und Einsichten über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses hinweg dokumentiert; aus ihm können Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 31).

In diesem Sinne dient das Forschungstagebuch nicht nur zur Gedächtnisstütze, sondern auch als Unterstützung des Prozesses zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen.

Das für die vorliegende Forschung verwendete Forschungstagebuch besteht einerseits aus beschreibenden und andererseits aus interpretierenden Passagen. Unter beschreibenden Passagen versteht man nach Altrichter und Posch (2007) kurze Notizen oder Gedächtnisprotokolle. Sie stellen die häufigste Form von Texten in Forschungstagebüchern dar. Diese kurzen Notizen sind sozusagen Momentaufnahmen, die möglichst unmittelbar nach dem entsprechenden Ereignis aufgeschrieben werden sollten. Durch diese Unmittelbarkeit kann verhindert werden, dass die Situation nicht mehr vollständig wiedergegeben werden kann, da bereits zu viel Zeit verstrichen ist.

Zu den interpretierenden Passagen eines Forschungstagebuches zählen Interpretationen, Gefühle oder Reflexionen. Diese sind meist in geringerer Masse vorhanden als die beschreibenden Passagen. Im Gegensatz zu diesen entstehen die interpretierenden Passagen nicht unmittelbar nach den Ereignissen oder Lektionen, sondern erst eine Zeit später beim Durchlesen des niedergeschriebenen Tagebucheintrags. Durch diese zeitliche Distanz können Erklärungen oder Zusammenhänge für die untersuchte Fragestellungen gefunden werden (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 35).

3.2.2 Die schriftliche Befragung

Die schriftliche Befragung ist eine Form des formalisierten Interviews, bei welcher der Fragende jedoch nicht die Möglichkeit hat, auf die Antworten des Befragten zu reagieren. Die dafür benötigten Fragebögen sind ein schnelles und einfach zu entwickelndes Instrument der Datensammlung. Durch die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten werden die Resultate vergleichbar. Es ist jedoch zu beachten, dass die vorgegebene starke Strukturierung und die eingeschränkten Antwortmöglichkeiten bei multiple-choice-Fragebögen die Aussagen inhaltsärmer werden lassen als bei offenen Fragestellungen. Fragebögen mit geschlossenen Fragen sind für die vorliegende Forschungsarbeit ein nützliches Instrument der Datenerhebung, da die Durchführung wenig Zeit in Anspruch nimmt und einfach zu beantworten und auszuwerten sind. Damit die Fragen auch von allen SuS entsprechend verstanden werden, müssen sie jedoch vor dem Ausfüllen gemeinsam besprochen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 53).

3.2.3 Videoaufzeichnungen

Eine einfache und leicht durchführbare Methode um auditive und visuelle Beobachtungen festhalten zu können, sind Videoaufzeichnungen. Diese lassen Muster im eigenen sowie im Verhalten der SuS erkennen und zeichnen verbales und nonverbales Verhalten auf. Zudem haben Videoaufnahmen den Vorteil, dass auf sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt zugegriffen werden und mit anderen Personen ein Austausch darüber stattfinden kann. Natürlich ist bei der Aufnahme von Unterrichtssequenzen darauf zu achten, dass lediglich die Präsenz einer laufenden Kamera die Aktivitäten der SuS beeinflussen kann. Damit die Kamera als möglichst wenig störend wahrgenommen wird ist zu beachten, dass die Kamera an einem Ort platziert und nicht durch eine Person geführt wird. Der regelmäßige Einsatz von Videokameras im Unterricht hat zudem den Effekt, dass sich die SuS mehr und mehr daran gewöhnen können und ihr Verhalten dadurch weniger beeinflusst wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 78).

Die Videoaufzeichnungen im vorliegenden Projekt dienen als Indikatoren der Zielerreichung bezüglich Durchführung der Schreibkonferenzen.

3.2.4. Textanalyse durch Kriterienkataloge

Wie bereits in Kapitel 3.1.6 Kriterienkataloge zur Textqualität vorgestellt wurde, werden im vorliegenden Praxisprojekt Kriterienkataloge verwendet, mit dem Ziel allfällige Verbesserungen in der Textqualität der SuS festzustellen. Eine solche Analyse mittels Kriterienkatalog erfolgt zu Beginn und am Ende der Unterrichtsreihe. Somit werden je zwei Texte pro SuS analysiert und entsprechend Punkte für die Textqualität vergeben. Durch den Vergleich eines Schülertextes anhand desselben Kriterienkatalogs vor der Unterrichtsreihe und einem Text am Ende der Unterrichtsreihe soll festgestellt werden, ob sich die Textqualität durch die Methode der Schreibkonferenzen insgesamt verbessern konnte. Bei dieser Analyse wird nicht auf das Evaluieren sprachlicher Fehler sondern auf das Bewerten des Gesamtextes Wert gelegt. Wie in Kapitel 3.1.6 erwähnt, muss dafür ein Analyseraster vorliegen, das dazu dient, alle wesentlichen Merkmale eines Textes zu erfassen. Das verwendete Analyseraster zur Textsorte „Geschichte“ (siehe Tabelle 4) wurde im Unterrichtsverlauf gemeinsam mit den SuS entwickelt und lehnt sich an den „universellen“ Kriterienkatalog nach Merz- Grötsch (siehe Tabelle 3, Seite 12). Dabei wurde speziell auf die Gliederung der Geschichte in Einleitung, Hauptteil und Schluss geachtet.

Tabelle 4: Kriterienkatalog "Geschichte"

	Kriterium	Grad		
		1	0.5	0
Einleitung (Wer? Was? Wo? Wann?)				
Wer?	Ich schreibe, wer die Hauptperson(en) der Geschichte sind.			
Was?	Ich beschreibe, was die Hauptperson(en) gerade macht oder was sie vorhat.			
Wo?	Ich beschreibe, wo sich die Hauptperson gerade befindet.			
Wann?	Ich beschreibe, wann die Geschichte ungefähr spielt.			
Hauptteil (Was geschieht der Reihe nach?)				
Überleitungen	Ich beschreibe was zwischen den Bildern geschieht.			
Steigerungen	Ich verrate den Höhepunkt nicht gleich und halte so die Spannung. <i>Vorsichtig... Leise... Aufgeregt... In diesem Moment... Plötzlich...</i>			
Höhepunkt	Ich beschreibe genau was passiert:			
	Was ist zu sehen?			
	Was ist zu hören?			
	Was sprechen die Hauptpersonen?			
	Was denken sie?			
	Was fühlen sie?			
Schluss (Wie geht die Geschichte aus?)				
Schluss	Ich beschreibe in 2- 3 Sätzen, wie die Geschichte ausgeht.			

Aufgrund dieser theoretischen Ausführungen zum Schreiben und den ausgewählten Handlungsmodellen kann in einem nächsten Schritt auf die konkrete Projektplanung eingegangen werden.

4. Projektplanung

Bevor auf die konkrete Planung des Projekts eingegangen werden kann, wird in einem ersten Schritt der themenspezifische Lernstand der SuS erfasst.

4.1 Erfassung des themenspezifischen Lernstandes auf der Ebene der Lernenden

Neben der Ebene der ganzen Lerngruppe richtet das vorliegende Praxisprojekt den Fokus zusätzlich auf drei konkrete SuS. Einerseits wird der Fokus auf das Mädchen AT gerichtet, da sie einen speziell hohen Förderbedarf im Schreiben aufweist. Andererseits richtet sich der Blick speziell auf GR, der im Gegensatz zu AT bereits eine hohe Schreibkompetenz besitzt, jedoch zusätzlich gefördert und motiviert werden soll. Und schliesslich steht auch FD im Fokus dieses Projekts, da er vor allem in der ersten Durchführungsphase grosse Mühe damit bekundete, seine Geschichte adressatenbezogen zu schreiben und die besprochenen Kriterien einzuhalten. Die Fokusschülerinnen und -schüler des vorliegenden Projekts sind somit AT, GR und FD. Anschliessend werden in der Tabelle 5 alle SuS der

Lerngruppe in der ICF- Aktivität Lesen und Schreiben beschrieben. Bei den Beschreibungen wird der Fokus auf die Fähigkeit des Schreibens gerichtet, das Lesen wird ausgeklammert, da dies nicht Gegenstand der Untersuchung ist. Die ausführlichen Beschreibungen aller SuS der Lerngruppe nach den zehn ICF- Aktivitäten befinden sich im Anhang dieser Arbeit. In den Beschreibungen stütze ich mich vor allem auf eigene Beobachtungen, Textanalysen und Äusserungen meines Stellenpartners.

Tabelle 5: Lernstand der SuS im Bereich Schreiben

	Beschreibung des Bereiches Schreiben
OD Männlich, 16 Jahre, 3. Sek B	OD bereitet das Schreiben insgesamt grosse Mühe. ODs Schrift ist schwer leserlich und er schreibt sehr langsam. OD schreibt lieber am PC als von Hand. Am PC gelingt es OD, ein angemessenes Schreibtempo zu entwickeln. OD formuliert hauptsächlich in Hauptsätzen. Er greift auf einen beschränkten Wortschatz zurück und es gelingt ihm noch nicht, Sätze passend miteinander zu verbinden und entsprechende Konjunktionen (Verbindungs- Wörter) zu gebrauchen. Dementsprechend sind ODs Texte sehr einfach gehalten und wenig spannend erzählt.
GR Männlich, 15 Jahre, 3. Sek B	Er beherrscht die Orthographie weitgehend und kann seine Schreibweise begründen. Er kann beim Schreiben komplexe Satzkonstruktionen verwenden. Sein Schriftbild ist alters- und niveaumentsprechend und seine Texte sind adressatenorientiert. GR bereitet das Schreiben keine sonderliche Mühe, trotzdem schreibt er kaum eigene Texte.
FD Männlich, 15 Jahre, 3. Sek B	FD kennt die wichtigsten Rechtschreibregeln und kann diese auch anwenden. Das Schreiben von eigenen Texten bereitet ihm noch grosse Mühe. Im Schriftlichen verwendet FD vorwiegend Hauptsätze und das Finden von passenden Wörtern gelingt ihm nur teilweise. Seine kurzen Texte sind noch wenig adressatenorientiert. Es fällt dem Leser manchmal schwer den Handlungen in seinen Geschichten zu folgen. Die Handlungen sind wenig strukturiert und der rote Faden ist für den Leser schwer erkennbar oder fehlt gar. FD zeichnet sich durch eine grosse Phantasie aus. Grundsätzlich schreibt er gerne und dies lieber am Computer als von Hand.
RS Männlich, 16 Jahre, 3. Sek B	Die Analyse von drei kurzen Texten, die RS im Unterricht verfasst hat ergab, dass RS die grammatikalischen Regeln weitgehend beherrscht: Er kann den Plural eines Wortes korrekt bilden. Er produziert Sätze, bei denen das Verb an der richtigen Stelle steht. RS kennt die richtigen Artikel zu einem Nomen und braucht mehrheitlich den richtigen Casus. Was auffällt ist, dass er grundsätzlich sehr einfache Sätze bildet. Er schreibt vorwiegend in Hauptsätzen und verwendet nur selten komplexere Satzkonstruktionen. Es fehlt ihm an passenden Verbindungswörtern. RS greift in seinen Texten auf einen relativ beschränkten Wortschatz zurück. Dieser eher kleine Wortschatz erschwert es RS eine spannende und abwechslungsreiche Verschriftlichung seiner Ideen und Erlebnisse.

<p>VP</p> <p>Weiblich, 15 Jahre 2. Sek B</p>	<p>VP kann die Mehrzahl der Rechtschreibregeln sicher anwenden und ihr grammatisches Wissen zur richtigen Schreibung nutzen. VP kann im Schriftlichen einfache und zusammengesetzte Hauptsätze verwenden. Die lebendige oder präzise Gestaltung eines Textes durch Adjektive gelingt ihr grösstenteils. Sie kann auf einen breiten Wortschatz zurückgreifen. Ihre Texte sind sehr phantasievoll und im Grossen und Ganzen adressatenorientiert. VP scheint gerne zu schreiben, was sich vor allem in der Länge der Texte widerspiegelt. Es gelingt ihr noch nicht immer das Schreiben zu planen und einen roten Faden durch ihre Geschichten zu ziehen. Ihre vielen Ideen lassen die Geschichten etwas verzettelt wirken und es fällt ihr entsprechend schwer ein abrundendes Ende zu finden.</p>
<p>AM</p> <p>Weiblich, 14 Jahre 1. Sek B</p>	<p>AM kann die Mehrzahl der Rechtschreibregeln sicher anwenden. Sie kann grammatisches Wissen zur richtigen Schreibung (Gross- und Kleinschreibung, Satzbau) nutzen. Beim Schreiben von Texten kann AM Satzkonstruktionen aus Haupt- und Nebensätzen verwenden und somit komplexere Satzkonstruktionen bilden. AM greift auf einen eher eingeschränkten Wortschatz zurück. Da ihr die entsprechenden präzisen Wörter fehlen, gelingt es ihr noch nicht, Texte lebendig und abwechslungsreich zu gestalten. Sie greift in ihren Texten oft auf bewährte Satzkonstruktionen und Wörter zurück und sie wagt sich selten an Neues.</p>
<p>AT</p> <p>Weiblich, 14 Jahre 1. Sek B</p>	<p>AT kann Einheiten wie Silben, Morpheme und häufig vorkommende Graphem-Folgen in Wörtern ganzheitlich erfassen. Sie kann erarbeitete orthographische Regeln beachten und Wörter aus dem Grundwortschatz in Sätzen und kurzen Texten richtig schreiben. AT schreibt vorwiegend in einfachen und zusammengesetzten Hauptsätzen. Komplexere Satzkonstruktionen verwendet sie noch kaum. Aufgrund ihres eingeschränkten Wortschatzes gelingt es ihr noch nicht, einen Text durch treffende Adjektive und Verben lebendig zu gestalten.</p>

Grundsätzlich sollen sich die leistungsschwächeren SuS durch das Praxisprojekt die Grundfertigkeiten für das Schreiben erarbeiten. Die leistungstärkeren SuS (GR, VP) verfassen ihrem Niveau und Interessen entsprechende Texte.

Obwohl die beschriebene Lerngruppe aus insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler besteht, wurde die zweite Durchführungsphase des Praxisprojekts nur mit sechs SuS durchgeführt. Unerwarteterweise musste VP ab den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien 2013 hospitalisiert werden. Somit konnte sie nicht am Projekt teilnehmen und die zweite Durchführungsphase des Praxisprojektes fand ohne sie statt.

Durch den prozessorientierten Schreibunterricht und die Schreibkonferenz soll vor allem mehr Struktur in den Schreibunterricht gebracht werden, die allen SuS in ihrem Schreiben helfen soll. Die konkreten Ziele des vorliegenden Praxisprojektes auf den Ebenen Lehrperson, Gruppe, Individuum werden nachfolgend dargestellt.

4.2 Zielformulierung

Das Praxisprojekt verfolgte Ziele auf der Ebene der Lehrperson sowie auf der Ebene der SuS (als Gruppe und individuell). Die verschiedenen Ziele werden in einem nächsten Schritt dargestellt. Zudem wird aufgezeigt, wie die Ziele erreicht werden sollten und mit welchen Mitteln die Zielerreichung überprüft wurde.

4.2.1 Ziele auf der Ebene der Lehrperson

In der untenstehenden Tabelle 6 werden die Ziele mit den entsprechenden Teilzielen, die zu verwendenden Mittel zur Zielerreichung, die Indikatoren und die passenden Instrumente zur Zielüberprüfung dargestellt. Die folgenden Ziele waren für mich als Lehrperson bestimmt.

Tabelle 6: Zielsystem Lehrperson

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung
Die Lehrperson bietet den SuS einen prozessorientierten Schreibunterricht.	Sie ist mit den theoretischen Grundlagen des prozessorientierten Schreibunterrichts vertraut.	Geeignete Literatur.	Sie kennt die wesentlichen Merkmale des prozessorientierten Schreibunterrichts.	Schriftliche theoretische Auseinandersetzung.
	Sie setzt die erarbeitete Theorie in ihrem Schreibunterricht um.	Unterrichtsvorschläge / Beispiele aus der Literatur. Unterrichtserfahrung.	Der Schreibunterricht beachtet die Prozesse des Planens, Formulierens und Überarbeitens als Gesamtheit.	Beobachtung: Produkte Mind-Map, Entwurf und Reinschrift sind vorhanden.
Die Lehrperson führt das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz in den Unterricht ein.	Sie führt das Verfahren der Schreibkonferenz in den Unterricht ein.	Anleitung zur Schreibkonferenz in der Literatur.	Es finden Schreibkonferenzen statt.	Beobachtung/ Videoanalyse: Schreibkonferenzen finden statt.
	Erarbeitet mit den SuS einen Kriterienkatalog für die Textqualität.	Basis Kriterienkatalog (Tabelle 3, S. 12).	Die SuS bewerten ihre Texte nach den erstellten Kriterien.	Beobachtung: Ein gemeinschaftlich erarbeiteter Kriterienkatalog ist vorhanden.

4.2.2 Ziele auf der Ebene der Gruppe

Die in der folgenden Tabelle 7 dargestellten Ziele sind für alle SuS meiner Lerngruppe bestimmt.

Tabelle 7: Zielsystem Gruppe

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung
Die SuS berücksichtigen in ihrem Schreiben die unterschiedlichen Schritte des Schreibprozesses und wenden diese rekursiv an.	Planen	Die SuS können ihre Ideen/ Recherchen in einem stimmigen Ablauf darstellen.	Die SuS erstellen Mind-maps (auch andere Arten der Darstellung ihrer Ideen).	Beobachtung: Mind-maps und andere Darstellungsformen sind vorhanden.
	Formulieren	Hilfsmittel: Rechtschreibprogramm Word, Arbeitsblatt „Satzbausteine“	Die SuS bringen ihre Ideen in eine schriftliche Form.	Beobachtung: Texte werden geschrieben.
	Überarbeiten	Gemeinsam erstellter Kriterienkatalog/ Schreibkonferenz.	Die SuS brauchen zur Überarbeitung der Texte den Kriterienkatalog.	Beobachtung, Videoaufnahme: Die SuS bewerten ihre Texte nach dem Kriterienkatalog.
Die SuS können ihre Texte nach dem Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz überarbeiten.	Die SuS können Schreibkonferenzen halten.	Vorgegebener Ablauf der Schreibkonferenz (Vorlesen, Würdigung, Kommentar).	Es finden Schreibkonferenzen statt.	Beobachtung, Videoaufnahme: Es können Schreibkonferenzen beobachtet werden.
	Die SuS können ihre Texte nach einem gemeinschaftlich erstellten Kriterienkatalog bewerten.	Gemeinschaftlich einen Kriterienkatalog erstellen.	Die SuS bewerten ihre Texte während der Schreibkonferenz nach den erstellten Kriterien.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen: Ausgefüllte Kriterienkataloge
	Die SuS können ihre Texte nach den Rückmeldungen der Schreibkonferenz überarbeiten.	Überarbeitung durch Einbezug der Feedbacks aus der Schreibkonferenz.	Nach der Schreibkonferenz überarbeiten die SuS ihre Texte unter Berücksichtigung der erhaltenen Rückmeldungen.	Punktevergabe ist nach Überarbeitung höher: In den Schülertexten sind Spuren des gemeinschaftlichen Überarbeitens erkennbar.

4.2.3. Ziele auf der Ebene der Individuen

In den folgenden Tabellen sind die einzelnen Ziele für die beschriebenen Fokusschülerinnen und – Schüler (GR, FD und AT) beschrieben.

Folgende Ziele in Tabelle 8 gelten für GR (männlich, 15 Jahre, 3. Sek A).

Tabelle 8: Zielsystem GR

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung
GR kann anhand eines Bildinputs eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	GR verwendet den Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	GR erreicht mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog.	Bewertung auf dem Kriterienkatalog.
	GR kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen.	Ratschläge aus der Schreibkonferenz.	Nach der zweiten Schreibkonferenz hat GR mehr Punkte als bei der ersten.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.
GR kann den Anderen helfen ihre Texte zu überarbeiten.	GR kann in den Schreibkonferenzen konstruktive Tipps zur Textüberarbeitung geben.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“ / Arbeitsblatt „Satzbausteine“	GR gibt Tipps zur Verbesserung der Schüler- Texte.	Beobachtung, Videoaufnahme.
	GR kann Schreibkonferenzen leiten.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	GR leitet die Schreibkonferenz.	Beobachtung, Videoaufnahme.

In der nächsten Tabelle 9 werden die Ziele für FD (15 Jahre, 3. Sek B) vorgestellt.

Tabelle 9: Zielsystem FD

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung
FD kann eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	FD verwendet den Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	FD erreicht mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog.	Bewertung auf dem Kriterienkatalog.
	FD kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen.	Ratschläge aus der Schreibkonferenz.	Nach der zweiten Schreibkonferenz hat FD mehr Punkte als bei der ersten.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.

Die nächsten Ziele in Tabelle 10 gelten für AT (14 Jahre, 1. Sek B).

Tabelle 10: Zielsystem AT

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung
AT kann eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	AT verwendet den Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	AT erreicht mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog.	Bewertung auf dem Kriterienkatalog.
	AT kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen.	Ratschläge aus der Schreibkonferenz.	Nach der zweiten Schreibkonferenz hat AT mehr Punkte als bei der ersten.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.

4.3 Darstellung der Mittel zur Zielerreichung

Die regelmässige Dokumentation und Evaluation des erläuterten Vorhabens bilden die Grundlage für die Überprüfung der genannten Ziele. Eine sorgfältige Dokumentation und Evaluation gibt zudem Hinweise auf wichtige Anpassungen im Projektentwurf und sind für eine abschliessende Auswertung des Gesamtprojekts ausschlaggebend. In den vorangegangenen Tabellen der Zielsysteme wurden in der letzten Spalte jeweils die Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung benannt. Durch die beschriebenen Methoden werden die genannten Ziele evaluiert. Auf die Beschreibung und Begründung der gewählten Methoden wurde bereits in Kapitel 3.2 Theoretische Grundlagen der Forschung (ab Seite 13) detailliert eingegangen. In den nachfolgenden Tabellen sind diese Instrumente zur Messung der Zielerreichung nochmals zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 11: Instrumente zur Überprüfung der LP- Ziele

Ziele der Lehrperson	Instrumente zur Zielüberprüfung
Die Lehrperson bietet den SuS einen prozessorientierten Schreibunterricht.	Beobachtung mittels Lehrertagebuch
Die Lehrperson führt das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz in den Unterricht ein.	Beobachtung mittels Lehrertagebuch Videoaufnahmen

Tabelle 12: Instrumente zur Überprüfung der SuS- Ziele

Ziele der SuS	Instrumente zur Zielüberprüfung
Die SuS berücksichtigen in ihrem Schreiben die unterschiedlichen Schritte des Schreibprozesses und wenden diese rekursiv an.	Beobachtungen, Videoaufnahme.
Die SuS können ihre Texte nach dem Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz überarbeiten.	Beobachtungen, Videoaufnahme, Vergleich der Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.

Tabelle 13: Instrumente zur Überprüfung der individuellen Ziele

Ziele von GR, AT und FD	Instrumente zur Zielüberprüfung
GR kann anhand eines Bildinputs eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	Textanalyse mittels Kriterienkatalog
GR kann den Anderen helfen ihre Texte zu überarbeiten.	Lehrtagebuch, Videoaufnahmen
AT und FD können eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	Textanalyse mittels Kriterienkatalog

4.4 Darstellung und Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung

Damit mit den beschriebenen Methoden überprüft werden kann, ob die genannten Ziele erreicht wurden oder nicht, müssen vorgängig klare Indikatoren bestimmt werden. Die für das vorliegende Projekt gewählten Indikatoren zur Zielerreichung werden in den anschliessenden Tabellen nochmals kurz dargestellt.

Tabelle 14: Indikatoren zur Zielerreichung Lehrperson

Ziele der Lehrperson	Indikatoren zur Zielerreichung
Die Lehrperson bietet den SuS einen prozessorientierten Schreibunterricht.	<ul style="list-style-type: none"> - Sie kennt die wesentlichen Merkmale des prozessorientierten Schreibunterrichts. - Der Schreibunterricht beachtet die Prozesse des Planens, Formulierens und Überarbeitens als Gesamtheit.
Die Lehrperson führt das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz in den Unterricht ein.	<ul style="list-style-type: none"> - Es finden Schreibkonferenzen statt. - Die SuS bewerten ihre Texte nach den erstellten Kriterien.

Damit ich als Lehrperson den SuS einen prozessorientierten Schreibunterricht bieten kann, muss ich über die wesentlichen Merkmale des prozessorientierten Schreibunterrichts Bescheid wissen. Dieses kann durch das Studium aktueller und themenrelevanter Literatur erreicht werden. Sobald ich als Lehrperson über den aktuellen Forschungsstand Bescheid weiss, gilt dies als Indikator zur Zielerreichung. Zudem muss der angebotene Schreibunterricht ganz klar die drei Phasen des Planens, Formulierens und Überarbeitens aufweisen, damit der Unterricht „prozessorientiert“ genannt werden kann. Wenn diese drei Phasen erkennbar sind und ich als Lehrperson über die aktuelle Literatur des prozessorientierten Schreibunterrichts Bescheid weiss, kann das erste Ziel als erreicht angesehen werden.

Ob zudem das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenzen in den Unterricht eingeführt wurde, lässt sich einerseits daran erkennen, ob Schreibkonferenzen überhaupt stattfinden. Andererseits

müssen diese Schreibkonferenzen kriteriengeleitet sein, indem sich die SuS in den Gesprächen nach erstellten Kriterienkatalogen richten. Wenn diese beiden Indikatoren gegeben sind, kann davon ausgegangen werden, dass das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenzen tatsächlich in den Unterricht eingeführt wurde.

Die gewählten Indikatoren zur Überprüfung der SuS- Ziele werden in der folgenden Tabelle 15 nochmals kurz übersichtlich dargestellt.

Tabelle 15: Indikatoren zur Zielerreichung SuS

Ziele der SuS	Indikatoren zur Zielerreichung
Die SuS berücksichtigen in ihrem Schreiben die unterschiedlichen Schritte des Schreibprozesses und wenden diese rekursiv an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erstellen Mind-maps (auch andere Arten der Darstellung ihrer Ideen). - Die SuS bringen ihre Ideen in eine schriftliche Form. - Die SuS brauchen zur Überarbeitung der Texte den Kriterienkatalog.
Die SuS können ihre Texte nach dem Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz überarbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> - Es finden Schreibkonferenzen statt. - Die SuS bewerten ihre Texte während der Schreibkonferenz nach den erstellten Kriterien. - Nach der Schreibkonferenz überarbeiten die SuS ihre Texte unter Berücksichtigung der erhaltenen Rückmeldungen.

Sobald festgestellt werden kann, dass die SuS Mind-maps zur Planung ihrer Geschichten erstellen, dass sie anhand der Mind-maps ihre Geschichten niederschreiben und dass sie den Kriterienkatalog zum Verfassen ihrer Texte beziehen, kann davon ausgegangen werden, dass sie ihre Texte anhand den drei Phasen (Planen, Formulieren, Überarbeiten) verfassen. Ob sie ihre Texte nach dem Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenzen überarbeiten kann dann überprüft werden, wenn erstens Schreibkonferenzen stattfinden, zweitens die SuS ihre Texte anhand den Kriterienkatalogen bewerten und sie drittens ihre Texte durch die erhaltenen Feedbacks nach den Schreibkonferenzen überarbeiten.

In der folgenden Tabelle 16 werden nun noch die gewählten Indikatoren der individuellen Ziele für GR, AT und FD vorgestellt und anschliessend erläutert.

Tabelle 16: Indikatoren zur individuellen Zielerreichung

Ziele von GR, AT und FD	Indikatoren zur Zielerreichung
GR, AT und FD können anhand eines Bildinputs oder einer Bildergeschichte eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	<ul style="list-style-type: none"> - GR, AT und FD erreichen mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog. - Nach der zweiten Schreibkonferenz haben GR, AT und FD mehr Punkte als bei der ersten.
GR kann den Anderen helfen ihre Texte zu überarbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> - GR gibt Tipps zur Verbesserung der Schüler- Texte. - GR leitet die Schreibkonferenz.

Ob GR, AT und FD ihre Geschichten nach den Kriterien des Kriterienkataloges zur Textqualität schreiben, kann anhand der Textanalyse überprüft werden. Das Ziel kann dann als erreicht angesehen werden, wenn das Resultat eine Übereinstimmung von mindestens 60% mit den Kriterien aufweist. Somit müssen die Schülertexte bei der Textanalyse durch die Lehrperson mindestens viereinhalb der möglichen zwölf Punkte erreichen. Wenn die Texte diese Punktzahl erreichen, kann gesagt werden, dass die Texte den Qualitätskriterien mehrheitlich entsprechen. Falls die Texte durch die mehrmaligen Besprechungen und Überarbeitungen durch die SuS stets mehr Punkte generieren, kann zudem davon ausgegangen werden, dass sich die Texte tatsächlich durch das Verfahren der Schreibkonferenzen mit den Kriterienkatalogen verbessern.

GR hat aufgrund seiner hohen Schreibkompetenz zusätzlich das Ziel, den anderen SuS seiner Lerngruppe dabei zu helfen, ihre Texte zu verbessern. Seine Zielerreichung erreicht hängt also davon ab, ob er den SuS tatsächlich Tipps zur Überarbeitung und Verbesserung ihrer Texte geben kann. Zusätzlich soll er als sprachlich kompetenter Schüler einige Schreibkonferenzen leiten. Wenn diese zwei Indikatoren gegeben sind, kann davon ausgegangen werden, dass sein individuelles Ziel erreicht wurde.

Nachdem nun die Situation analysiert und das Projekt geplant wurde, kann in einem nächsten Schritt auf die konkrete Durchführung eingegangen werden.

5. Durchführung

Die gesamte Durchführung wurde in zwei Durchführungsphasen geplant. Die erste Phase fand im Frühling 2013 und die zweite im Herbst 2013 statt. Aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten Durchführungsphase wurden folgende Änderungen für die zweite vorgenommen. Die Änderungen betrafen vor allem die Auswahl der Textsorte: In der ersten Durchführungsphase schrieben die SuS eine Horrorgeschichte. Diese Textsorte haben sie in der ersten Lektion demokratisch gewählt. Das Thema Horrorgeschichte hat die meisten SuS grundsätzlich sehr motiviert. In der zweiten Durchführungsphase wurde die Textsorte „Geschichte“ entsprechend beibehalten. Im Unterschied zu der ersten Durchführung wurden den SuS in der Einführungslektion verschiedene Bildergeschichten (siehe Anhang III) vorgestellt, aus denen sie eine auswählen konnten. Damit wurde erreicht, dass alle SuS eine Geschichte zu einem Thema schreiben konnten, das sie selbst gewählt hatten und sie bestenfalls auch interessierte. Zu dieser Änderung bezüglich der Textsorte wurde während der zweiten Durchführungsphase stark auf die Einhaltung der Struktur Einleitung, Hauptteil und Schluss geachtet, was vor allem den SuS mit einem erhöhten Förderbedarf im Schreiben entgegenkam und ihnen bei der Planung der Geschichte half. Zudem wurden im Gegensatz zu der ersten Durchführungsphase mehr Schreibkonferenzen durchgeführt und somit die Schreibintervalle verkürzt. Dadurch sollte erreicht werden, dass vor allem die schwächeren SuS stärker von den Schreibkonferenzen profitieren konnten. Jeder Schreiblektion folgte eine Schreibkonferenz, in denen die geschriebenen kurzen Textpassagen gemeinschaftlich besprochen wurden. Dies sollte vor allem die Überarbeitung erleichtern, da sich die SuS nur auf kurze Textabschnitte konzentrieren mussten.

Im Folgenden wird der Verlauf der zweiten Durchführungsphase dokumentiert.

5.1 Dokumentation des Verlaufs

Die Durchführung der einzelnen Unterrichtssequenzen wurde jeweils für den Dienstag und den Mittwoch geplant, da sich diese Tage aus stundenplantechnischen Gründen am besten eigneten. Die Grobplanung für die zweite Durchführungsphase kann aus der untenstehenden Tabelle 17 entnommen werden. Am Dienstag wurde jeweils an der Geschichte weitergeschrieben und am Mittwoch fand die Schreibkonferenz statt. Jede einzelne Lektion wurde anhand eines Beobachtungsbogens protokolliert. Nach jeder Schreibkonferenz notierten sich die SuS die erhaltenen Punkte auf den Kriterienkatalogen. Nach Abschluss der Lektionsreihe füllten die SuS einen Schülerfragebogen aus, auf dem sie ihre persönliche Einschätzung bezüglich Verbesserung ihrer Schreibkompetenz festhielten.

Tabelle 17: Zeitplan zweite Durchführungsphase

KW	Dienstag	Mittwoch
43	21.10. Vorstellung der Aufgabe, Einstimmung, Schreiben eines ersten kurzen Textes.	22.10. Gemeinsames Herstellen des Kriterienkataloges
45	4.11.: Schreiben, Einleitung: Schreiben eines Textes anhand eines Bildes oder einer Bilder-geschichte mit Kriterienkatalog.	5.11.: Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog.
46	11.11. Schreiben, Einleitung, Hauptteil: Überarbeitung der Einleitung, Weiterarbeit am eigenen Text, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste.	12.11. Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog
47	18.11. Schreiben, Hauptteil: Überarbeitung, Weiterarbeit am eigenen Text, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste.	19.11. Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog.
48	25.11. Schreiben, Hauptteil, Schluss: Überarbeitung, Weiterarbeit, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste.	26.11. Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog.
49	2.12. Schreiben, Schluss: Überarbeitung, Weiterarbeit, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste.	3.12.: Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog.
50	9.12. Schreiben, Reinschrift, Abgabe: Reinschrift, Abgabe Lehrperson.	10.12. Schreiben, Reinschrift, Abgabe.
51	16.12 Würdigung, Texte vorlesen.	17.12. Würdigung, Texte vorlesen. Schülerfragebogen.

Aufgrund der gemachten Erfahrungen bei der ersten Durchführungsphase wurde bei der zweiten Durchführung darauf geachtet, dass die Texte nicht zu lange wurden, damit der Zeitplan auch eingehalten werden konnte. Im Gegensatz zur ersten Durchführung klappte dieses Vorhaben auch und alle Texte wurden vor den Weihnachtsferien fertig. Insgesamt wurden für die zweite Durchführungsphase 16 Deutsch- Lektionen eingesetzt.

Um ein genaueres Bild der Projektdurchführung zu erhalten, werden in den anschliessenden Tabellen 18 bis 26 die einzelnen Unterrichtssequenzen genauer dokumentiert und allfällige Beobachtungen und Interpretationen der einzelnen Lektionen beschrieben. Dabei werden zusammenhängende und sich wiederholende Unterrichtssequenzen zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 18: Dokumentation der 1. Unterrichtssequenz

Datum, Titel der Lektion 21.10.13, Vorstellung der Aufgabe, Einstimmung, Schreiben eines ersten kurzen Textes.		1
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem) 1. Die Schüler notieren sich sinnvolle Stichworte für ihre Geschichte. 2. Die Schüler schreiben zusammenhängende Texte. 3. Die Schüler schreiben ihren Text selbständig von Hand oder am Computer.	Indikatoren der Zielerreichung 1. Die Stichworte sind der Reihe nach notiert und ergeben einen Sinn. 2. Die inhaltliche Abfolge des Textes stimmt. 3. Die Schüler benötigen wenig Hilfe am Computer.	
Inhalt der Lektion in Stichworten Vorstellung des Schreibprojektes, Textsorte „Bildergeschichte“ Verfassen der Geschichte (Der kleine Herr Jakob: Der Bumerang) in Stichworten (Schreibplan erstellen) Schreiben der Geschichte am Computer		
Beobachtungsnotizen Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung SuS schreiben Stichworte unter die einzelnen Bilder der Geschichte. Einigen SuS muss das Wort „Stichwort“ zuerst erläutert werden. Andere Beobachtungen OD will die Geschichte schreiben, ohne sich zuerst Stichworte zu den Bildern zu machen. Ruhige und konzentrierte Stimmung. Fast alle SuS wollen die Geschichte von Hand schreiben (auch OD!), ausser GR.	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen Das Aufschreiben von Stichworten fällt einigen SuS schwer. Sie wissen nichts mit dem Begriff anzufangen und würden lieber direkt mit dem eigentlichen Verfassen der Geschichte loslegen.	
Massnahmen/ Konsequenzen für die kommende Einheit Anhand der geschriebenen Geschichten wird das nächste Mal der Kriterienkatalog für eine gute Geschichte abgeleitet! Schülertexte werden vorgelesen.		

Tabelle 19: Dokumentation der 2. Unterrichtssequenz

Datum, Titel der Lektion 22.10.13, Gemeinsames Herstellen des Kriterienkataloges		2
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)	Indikatoren der Zielerreichung	
<p>1. SuS kennen die Kriterien für eine gelungene Geschichte.</p> <p>2. Sie wissen, dass eine Geschichte stets in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Ende gegliedert ist.</p> <p>3. Sie kennen die Merkmale von Einleitung, Hauptteil und Ende.</p>	<p>1. Die SuS können mind. 3 Kriterien einer gelungenen Geschichte aufzählen.</p> <p>2. Sie können die Bestandteile einer Geschichte nach Einleitung, Hauptteil, Schluss richtig benennen und zuordnen.</p> <p>3. Sie können die wichtigsten Merkmale von Einleitung, Hauptteil und Ende benennen.</p>	
Inhalt der Lektion in Stichworten		
<p>Gemeinsames Lesen einer gelungenen Bildergeschichte.</p> <p>Kriterien daraus ableiten.</p> <p>Kriterienkatalog erarbeiten und besprechen</p>		
Beobachtungsnotizen	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen	
<p>Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Bildergeschichten werden durch mich vorgelesen. Die Unterschiede der Geschichten werden deutlich. Anhand der vorgelesenen Geschichten wird der Frage nachgegangen, was eine gute Geschichte ausmacht. Es wird klar, dass die Geschichte eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss haben muss. Diese Bestandteile der Geschichte müssen klar voneinander abgrenzbar sein, auch visuell mit Zeilenabständen.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die SuS freuen sich, wenn ihre Geschichte vor der Klasse vorgelesen wird. (Würdigung!) Grosse Niveauunterschiede der Geschichten! Vor allem ATs Geschichte war schwer vorzulesen. Während dem Vorlesen habe ich die Geschichte so anpassen müssen, dass sie für alle verständlich war.</p>	<p>SuS wollen die eigenen Geschichten durch mich vorlesen lassen und sie nicht selbst vorlesen.</p> <p>Es ist den SuS klar, dass eine gute Geschichte aus den drei wesentlichen Bestandteilen bestehen muss.</p>	
Massnahmen/ Konsequenzen für die kommende Einheit		
<p>SuS dürfen eine eigene Bildergeschichte aussuchen. Verschiedene Schreibniveaus müssen dabei beachtet werden. Vor allem GR braucht eine anspruchsvolle Geschichte, AT eine sehr einfache.</p>		

Tabelle 20: Dokumentation der 3. Unterrichtssequenz

Datum, Titel der Lektion 4.11.13, Schreiben, Einleitung: Schreiben eines Textes anhand eines Bildes oder einer Bilder- geschichte mit Kriterienkatalog		3
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem) 1. SuS planen ihre Geschichte, indem sie ein Mind- Map oder eine Wörterkette aufschreiben. 2. SuS können ihre Geschichte jemandem erzählen. 3. SuS schreiben die Einleitung ihrer Geschichte.	Indikatoren der Zielerreichung 1. Die SuS zeichnen ein Mind- Map oder schreiben eine Wörterkette auf. 2. Sie erzählen ihre Geschichte einer Kollegin, einem Kollegen oder der Lehrperson (schwächere SuS). 3. Sie schreiben eine Einleitung für ihre Geschichte.	
Inhalt der Lektion in Stichworten Auswahl der Geschichte anhand verschiedener Bildergeschichten. Notieren der Geschichte in Wörterketten oder Mind- Maps (Schreibplanung). Erzählen der Geschichte (SuS mit Förderbedarf erzählen die Geschichte der Lehrperson, diese fragt nach, ergänzt und unterstützt bei den Stichworten). Schreiben der Einleitung von Hand oder am Computer.		
Beobachtungsnotizen Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung Bildergeschichten hängen an der Tafel, SuS wählen je eine aus. GR hat die Vorgabe, einen Bildinput auszusuchen (höheres Niveau). SuS schreiben eine Wörterkette unter die Bilder Einige SuS erzählen mir die Wörterkette bevor sie mit dem Schreiben der Einleitung beginnen. Die Einleitungen werden geschrieben (anhand des Kriterienkataloges) und die W- Fragen beantwortet. Alle Einleitungen werden geschrieben. Andere Beobachtungen Das Schreiben der Wörterketten fällt einigen SuS schwer und der Lärmpegel im Schulzimmer ist relativ hoch. Sobald sie mit der Einleitung beginnen dürfen wird es ruhiger. AT braucht viel Unterstützung bei der Wörterkette → eigene Wortkreationen.	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen Unterschiedliche Schreibniveaus ist den SuS sehr bewusst. GR wirkt stolz, dass er einen Bildinput bekommt und keine fertiggedachte Bildergeschichte. Die Geschichten scheinen die SuS anzusprechen. Alle SuS wählen eine Geschichte aus, die auch dem Niveau der SuS entspricht.	
Massnahmen/ Konsequenzen für die kommende Einheit Ablauf der Schreibkonferenzen besprechen. Kriterienkataloge mit Punktfelder austeilen. Alle Punkte müssen notiert werden! Jeder ist für den eigenen Text verantwortlich und notiert sich die Punkte.		

Tabelle 21: Dokumentation der 4. Unterrichtssequenz

Datum, Titel der Lektion 5.11.13, Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog.		4
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)	Indikatoren der Zielerreichung	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SuS führen die erste Schreibkonferenz durch. 2. SuS beurteilen die Texte anhand des Kriterienkataloges. 3. SuS können angemessen interagieren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schreibkonferenzen finden nach dem vorgegebenen Ablauf statt. 2. Die SuS notieren die erhaltenen Punkte auf ihrem persönlichen Kriterienkatalog. 3. Sie geben einander Tipps zur Verbesserung der Geschichte. 	
Inhalt der Lektion in Stichworten		
<p>Besprechung Ablauf der Schreibkonferenz Vorführung durch die Experten (OD, GR), welche das Verfahren von der ersten Durchführung kennen. Aufteilung der SuS in zwei Gruppen: Eine Gruppe im Klassenzimmer, eine in der Küche. Start mit der Schreibkonferenz, Ablauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeit für jede Geschichte: zehn Minuten. 2. Geschichte wird vom Autor vorgelesen. 3. Besprechung, Protokollierung der Kriterien auf dem Kriterienkatalog, Punktevergabe 		
Beobachtungsnotizen	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen	
Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung	Das Verfahren der Schreibkonferenz ist den SuS in Erinnerung geblieben. Die neuen SuS kennen es noch nicht. Auch der Ablauf ist ihnen noch bekannt.	
Ablauf der Schreibkonferenz wurde gemeinsam besprochen. GR und OD konnten sich an das Verfahren aus der ersten Durchführungsphase erinnern. Die erste Schreibkonferenz fand im Plenum statt, da nur gerade vier SuS anwesend waren.	Wenn Geschichten schwer verständlich geschrieben wurden, fällt es den SuS schwer wohlwollende Kritik zu äussern. Der respektvolle Umgang mit den geschriebenen Texten und den Mitschülerinnen und Mitschüler muss weiterhin thematisiert werden.	
Andere Beobachtungen		
<p>Feedbackregeln sind nicht einfach einzuhalten. OD konnte sich schlecht positiv äussern, v.a. bei der Besprechung von ATs Geschichte tat er sich mit positivem Feedback schwer. Sehr grosse Niveauunterschiede der geschriebenen Einleitungen. Punktevergabe insgesamt sehr wohlwollend, fast zu gut. Punkte wurden insgesamt eher schnell vergeben, ohne grosse Besprechung der Kriterien.</p>		
Massnahmen/ Konsequenzen für die kommende Einheit		
Feedbackregeln nochmals thematisieren. Vor der nächsten Schreibkonferenz allenfalls einen Beispieltext besprechen und die Punkte gemeinsam eintragen.		

Tabelle 22: Dokumentation der 5. Unterrichtssequenz

Datum, Titel der Lektion 11.11.13, Schreiben, Einleitung, Hauptteil: Überarbeitung der Einleitung, Weiterarbeit am eigenen Text, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog.		5
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem) 1. SuS können ihre Einleitung anhand der Tipps aus der Schreibkonferenz überarbeiten. 2. SuS schreiben ihre Einleitung zu Ende. 3. SuS beginnen mit dem Hauptteil der Geschichte.	Indikatoren der Zielerreichung 1. Die Einleitungen werden überarbeitet. 2. Die Einleitungen werden zu Ende geschrieben und es wird mit dem Hauptteil begonnen.	
Inhalt der Lektion in Stichworten Punkte auf Kriterienkatalogen kurz gemeinsam besprechen. Überarbeitung der Einleitungen. Einleitungen zu Ende schreiben, mit Hauptteil beginnen.		
Beobachtungsnotizen Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung Tipps aus den Schreibkonferenzen werden von einigen SuS in die Einleitung aufgenommen. Es fällt einigen jedoch schwer, das Besprochene in die Texte einfließen zu lassen. AT und AM schreiben an den Texten weiter, ohne die Ratschläge aus der Schreibkonferenz zu beachten.	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen Einigen SuS fällt es schwer, die Texte zu überarbeiten. Obwohl sie aus der Schreibkonferenz Tipps zur Überarbeitung erhielten, gelingt die Übertragung auf den eigenen Text vor allem bei den schwächeren SuS noch nicht.	
Andere Beobachtungen Die SuS arbeiten ruhig und konzentriert an ihren Texten weiter. Die Einleitungen werden von fast allen SuS, ausser von AM, zu Ende geschrieben. Alle beginnen bereits mit dem Hauptteil.		
Massnahmen/ Konsequenzen für die kommende Einheit AT ist stark auf Hilfe angewiesen. Ihr mehr helfen.		

Tabelle 23: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 6+7

<p>Datum, Titel der Lektion 12.11.13, Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog 18.11.13, Schreiben, Hauptteil: Überarbeitung, Weiterarbeit am eigenen Text, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste.</p> <p style="text-align: right;">6+7</p>	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>Lektion 6: 1. SuS führen die zweite Schreibkonferenz durch. 2. SuS beurteilen die Texte anhand des Kriterienkataloges. 3. SuS können angemessen interagieren.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Lektion 6: 1. Die Schreibkonferenzen finden nach dem vorgegebenen Ablauf statt. 2. Die SuS notieren die erhaltenen Punkte auf ihrem persönlichen Kriterienkatalog. 3. Sie geben einander Tipps zur Verbesserung der Geschichte.</p>
<p>Lektion 7: 1. SuS können ihren Hauptteil anhand der Tipps aus der Schreibkonferenz überarbeiten. 2. SuS schreiben an ihrem Hauptteil der Geschichte weiter.</p>	<p>Lektion 7: 1. Die Hauptteile werden überarbeitet. 2. Es wird an den Hauptteilen weitergeschrieben.</p>
<p>Inhalt der Lektionen in Stichworten</p> <p>Aufteilung der SuS in zwei Gruppen: Eine Gruppe im Klassenzimmer, eine in der Küche. Start mit der Schreibkonferenz nach dem vorgegebenen Ablauf. Protokollierung der Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen Punkte auf Kriterienkatalog gemeinsam besprechen. Überarbeitung/ Weiterarbeit am Hauptteil</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die zweite Schreibkonferenz wird durchgeführt, im Fokus steht dabei der Hauptteil. Der Hauptteil ist bei den meisten SuS noch nicht fertig geschrieben, trotzdem findet die SK bereits statt. Einige SuS bekunden Mühe damit, etwas zu besprechen, das noch nicht fertig geschrieben ist. Einige SuS können besser damit umgehen und entsprechend mehr von der SK profitieren als andere. Insgesamt läuft die SK etwas routinierter und gezielter ab.</p> <p>Wiederum fällt es einigen SuS (vor allem den Schwächeren) schwer, die erhaltenen Tipps in die Texte einfließen zu lassen. Es gelingt ihnen noch nicht, das Besprochene zu verschriftlichen.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die Schreibkonferenz verläuft planmässig. Die Punkte werden relativ schnell und grosszügig vergeben. Dabei spielen gegenseitige Sympathien und Antipathien jedoch auch eine Rolle.</p>	<p>Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Da einige SuS die Texte der Mitschülerinnen und Mitschüler nicht nach den Inhalten bewerten können und die Punkte mehr nach Sympathie vergeben, ist es wichtig, dass die Gruppenzusammensetzung stets wechselt.</p>

Tabelle 24: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 8+9

Datum, Titel der Lektion 19.11. Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog. 25.11. Schreiben, Hauptteil, Schluss: Überarbeitung, Weiterarbeit, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste.		8+9
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem) Lektion 8: 1. SuS führen die dritte Schreibkonferenz durch. 2. SuS beurteilen die Texte anhand des Kriterienkataloges. 3. SuS können angemessen interagieren.	Indikatoren der Zielerreichung Lektion 8: 1. Die Schreibkonferenzen finden nach dem vorgegebenen Ablauf statt. 2. Die SuS notieren die erhaltenen Punkte auf ihrem persönlichen Kriterienkatalog. 3. Sie geben einander Tipps zur Verbesserung der Geschichte.	
Lektion 9: 1. SuS können ihren Hauptteil anhand der Tipps aus der Schreibkonferenz überarbeiten. 2. SuS schreiben an ihrem Hauptteil der Geschichte weiter. 3. SuS beginnen mit dem Ende der Geschichte.	Lektion 9: 1. Die Hauptteile werden überarbeitet. 2. Es wird an den Hauptteilen weitergeschrieben. 3. Sie beginnen mit dem Ende der Geschichte.	
Inhalt der Lektion in Stichworten Wiederum finden die Schreibkonferenzen in kleinen Gruppen statt und in der anschliessenden Lektion werden die besprochenen Texte (Fokus auf den Hauptteil) überarbeitet. Wer den Hauptteil abschliessen kann, beginnt mit dem Ende der Geschichte.		
Beobachtungsnotizen Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung Die angestrebten Ziele der beiden Lektionen wurden erreicht. Die Schreibkonferenzen fanden nach dem vorgegebenen Ablauf statt und in der anschliessenden Lektion überarbeiteten die SuS ihre Geschichten. Die meisten SuS schreiben ihren Hauptteil zu Ende und einige schreiben auch bereits das Ende der Geschichte. Da das Ende der Geschichte kurz gehalten werden soll, geht dieses den meisten relativ einfach von der Hand.	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen Wiederum werden die Niveauunterschiede sehr deutlich. Während der SK überlege ich mir, inwieweit die starken SuS von den Feedbacks der schwachen SuS profitieren können. Damit auch die schreibstarken SuS profitieren könnten, müssten sie ebenfalls mit schreibstarken SuS in der Gruppe sein, sonst profitieren vor allem die Schwächeren von den Stärkeren. Nächste Einteilung der SK in Niveaugruppen?	
Andere Beobachtungen Die beiden Mädchen AT und AM haben Probleme bei der Verschriftlichung der Übergänge zwischen den Bildern. Trotz mehrerer Hinweise und Ratschläge aus den Schreibkonferenzen gelingt es ihnen nicht, die Übergänge zwischen den Bildern zu beschreiben und phantasievoll auszugestalten. Sie halten sich sehr an den Bildern fest und schmücken die Zwischenräume nicht aus.		
Massnahmen/ Konsequenzen für die kommende Einheit Die letzte Schreibkonferenz findet in Niveaugruppen statt, d.h. die schreibstarken und die schreibschwachen SuS zusammen.		

Tabelle 25: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 10 bis 14

<p>Datum, Titel der Lektion 26.11. Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog. (Lektion 10) 2.12. Schreiben, Schluss: Überarbeitung, Weiterarbeit, Hilfestellungen anbieten, Kriterienkatalog, Wörtliliste. (Lektion 11) 3.12. Schreibkonferenz: Protokollierung auf dem Kriterienkatalog (Lektion 12) 9./10.12. Schreiben, Reinschrift, Abgabe: Reinschrift, Abgabe Lehrperson. (Lektion 13 und 14)</p>	
10-14	
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)	Indikatoren der Zielerreichung
<p>Lektion 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SuS führen die vierte Schreibkonferenz durch. 2. SuS beurteilen die Texte anhand des Kriterienkataloges. 3. SuS können angemessen interagieren. 	<p>Lektion 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schreibkonferenzen finden nach dem vorgegebenen Ablauf statt. 2. Die SuS notieren die erhaltenen Punkte auf ihrem persönlichen Kriterienkatalog. 3. Sie geben einander Tipps zur Verbesserung der Geschichte.
<p>Lektion 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SuS können ihren Hauptteil anhand der Tipps aus der Schreibkonferenz überarbeiten. 2. SuS schreiben einen Schluss ihrer Geschichte. 	<p>Lektion 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Hauptteile werden überarbeitet. 2. Sie schreiben den Schluss der Geschichte.
<p>Lektion 12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SuS führen die fünfte Schreibkonferenz durch. 2. SuS beurteilen die Texte anhand des Kriterienkataloges. 3. SuS können angemessen interagieren. 	<p>Lektion 12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schreibkonferenzen finden nach dem vorgegebenen Ablauf statt. 2. Die SuS notieren die erhaltenen Punkte auf ihrem persönlichen Kriterienkatalog. 3. Sie geben einander Tipps zur Verbesserung der Geschichte.
<p>Lektion 13 und 14:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SuS können ihren Schluss der Geschichte anhand der Tipps aus der Schreibkonferenz überarbeiten. 2. SuS schreiben ihre Geschichte ins Reine. 3. SuS können ihre Geschichte der Lehrperson abgeben. 	<p>Lektion 13 und 14:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Ende der Geschichten wird überarbeitet. 2. Sie schreiben ihre Geschichten ins Reine. 3. Die Geschichten werden der Lehrperson abgegeben.
<p>Inhalt der Lektionen in Stichworten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schreibkonferenz (Lektion 10) 2. Punkte auf Kriterienkatalogen kurz gemeinsam besprechen. (Lektion 11) 3. Überarbeitung der Hauptteile. 4. Weiterarbeit am Ende der Geschichte. 5. Schreibkonferenz (Lektion 12) 6. Punkte auf Kriterienkatalogen kurz gemeinsam besprechen. (Lektion 13 und 14) 7. Überarbeitung des Endes. 8. Reinschrift. 9. Abgabe an die Lehrperson 	
<p>Beobachtungsnotizen Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung Die Schreibkonferenzen finden nach dem vorgegebenen Ablauf statt. Aufgrund vieler Absenzen vor den Weihnachtsferien finden die Konferenzen mehrheitlich im Plenum statt, da für zwei Gruppen</p>	<p>Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen Rolle der Gesprächsleiter ist anspruchsvoll. Nicht alle SuS können damit umgehen und die Konferenzen leiten. Ich musste manchmal eingreifen und ihnen helfen, dass die Gespräche nach dem</p>

zu wenige SuS da waren. Die Lehrperson fungierte während der SK manchmal als Moderatorin und half den Gesprächsleiterinnen oder den Gesprächsleiter.

Die Punkte wurden verteilt, wiederum eher etwas grosszügig und hie und da auch sympathiegeleitet.

Die Texte wurden schliesslich auf dem PC ins Reine geschrieben und mehrheitlich mit einem Bildchen versehen. Hier war die Vorgabe, dass alle Texte mit dem Rechtschreibprogramm korrigiert werden mussten, bevor sie der Lehrperson abgegeben werden durften.

Alle Texte wurden fristgerecht (spätestens Ende der 14. Lektion) und in der Reinschrift abgegeben.

Andere Beobachtungen

Die Kriterienkataloge lagen mehrheitlich auf den Tischen und die SuS benutzten sie zur Verfassung ihrer Texte. Die Punkte wurden entsprechend notiert.

Leider kam es vor, dass einige SuS ihre Kriterienkataloge mit den notierten Punkten nicht mehr finden konnten und somit nicht mehr wussten, bei welchen Kriterien sie wie viele Punkte erhielten. Dies erschwerte ihnen natürlich die Überarbeitung der Texte.

geplanten Ablauf verliefen.

Der Schluss der Geschichte ging den meisten SuS relativ einfach von der Hand.

Damit der Verlust der Kriterienkataloge hätte verhindert werden können, hätten die Kriterienkataloge nach jeder Lektion eingezogen werden müssen. Die Sammlung aller Arbeitsblätter im abgegebenen Mäppchen griff für einige SuS als Organisationshilfe nicht.

Tabelle 26: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 15 und 16

Datum, Titel der Lektion 16.12: Würdigung, Texte vorlesen. 17.12: Würdigung, Texte vorlesen, Schülerfragebogen		15+16
Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem) Lektion 15: 1. Im Rahmen einer „Erzählstunde“ werden die geschriebenen Texte durch die SuS oder die LP vorgelesen. 2. Die SuS können zu den Geschichten eine positive Rückmeldung geben.	Indikatoren der Zielerreichung Lektion 15: 1. Alle Geschichten werden vorgelesen. 2. Die Rückmeldungen der SuS zu den Geschichten sind wohlwollend und positiv.	
Lektion 16: 1. Die restlichen Geschichten werden vorgelesen und gewürdigt. 2. Die SuS können den Schülerfragebogen zum Schreibprojekt ausfüllen.	Lektion 16: 1. Die restlichen Geschichten werden ebenfalls vorgelesen und gewürdigt. 2. Die Schülerfragebogen werden durch alle SuS in Einzelarbeit ausgefüllt und abgegeben.	
Inhalt der Lektionen in Stichworten 1. Vorlesen der Schülertexte 2. Würdigung im Plenum nach der Frage „Was hat mir an der Geschichte besonders gefallen?“ 3. Ausfüllen des Schülerfragebogens 4. Abschlussbesprechung des Schreibprojekts		
Beobachtungsnotizen Lektionsziele / Indikatoren der Zielerreichung Die SuS wollten die eigenen Texte nicht selbst vorlesen, sondern sie durch die LP vorlesen lassen. Dadurch, dass die SuS die vorgegebene Frage „Was hat mir an der Geschichte besonders gefallen“ beantworten mussten, verlief die Feedbackrunde wohlwollend und positiv. Die Schülerfragebogen wurden in Einzelarbeit konzentriert und ruhig ausgefüllt. Vorgängig wurden die Fragen besprochen und anfällige unbekannte Wörter oder Unklarheiten geklärt. Die Fragebogen durften anonym abgegeben werden.	Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen Bereits in der ersten Durchführungsphase des Praxisprojekts wollten die SuS ihre Texte nicht veröffentlichen und nicht selbst vorlesen. Ich schätze, dass dies an der Gehemmtheit der SuS aufgrund ihrer eher schwachen Leseleistungen liegen könnte. Während dem Vorlesen der Texte hatten die entsprechenden Autoren jedoch immer ein Lachen auf dem Gesicht, was darauf schließen lässt, dass sie schlussendlich doch stolz auf ihre eigenen Leistungen waren. Durch das Ausfüllen der Schülerfragebogen konnten die SuS das gesamte Projekt nochmals revuepassieren lassen und sich dabei überlegen, inwieweit sie sich durch das kooperative Setting mit den Schreibkonferenzen in ihrem Schreibstil verbessern konnten. Die anschließende Schlussbesprechung war ein guter Ausklang des gesamten Projektes.	
Andere Beobachtungen Während der Abschlussbesprechung sagten die meisten SuS, dass sie das Schreibprojekt in dieser Form als positiv erlebt haben. Vor allem das gemeinschaftliche Besprechen der Texte hätte ihnen Freude gemacht.		

5.2 Beschreibung zentraler Ergebnisse

Ein sehr bemerkenswertes Ergebnis des gesamten Praxisprojektes war die erstaunlich hohe Motivation der SuS für das Schreiben der Geschichten. Die Motivation war zwar in der ersten Durchführungsphase etwas höher als in der zweiten, was allenfalls darauf zurückzuführen ist, dass sie in der ersten Durchführungsphase Horrorgeschichten schreiben durften, was vor allem den Knaben in der Lerngruppe sichtlich Spass machte. Jedoch waren die SuS auch in der zweiten Durchführungsphase motiviert und hatten grosse Freude am gemeinschaftlichen Besprechen der Texte in den Schreibkonferenzen. Obwohl die meisten SuS meiner Lerngruppe aus ihrer bisherigen Schulzeit eher negative Schreiberfahrungen mitbringen, konnten sich alle sehr gut auf das Projekt einlassen. Vor allem die Tatsache, dass der Fokus auf inhaltliche Kriterien und nicht auf die Rechtschreibung gerichtet war, beflügelte einige SuS geradezu. Es war beeindruckend zu sehen, mit welchem Eifer sich vor allem auch die Knaben an das Verfassen der Texte machten. Gerade die eher schreibmüden Knaben verfassten in der ersten Durchführungsphase Texte, die bis zu fünf Seiten lang waren. Die Schreibkonferenzen und der gegenseitige Austausch bewirkten zudem, dass sich die SuS miteinander verglichen und versuchten stets bessere Geschichten zu schreiben und noch ausgefalleneres Vokabular zu benutzen als die Anderen. Als beispielsweise ein Schüler nach der Schreibkonferenz nur sehr wenige Punkte von seiner Gruppe erhielt, entschloss er sich aus freien Stücken nochmals eine neue Geschichte zu beginnen. Er war der Ansicht, dass die Geschichten der anderen SuS viel spannender seien als seine eigene. Dieser gegenseitige Austausch und das Lernen von- und miteinander war ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Projekts.

Die starke Strukturierung des gesamten Ablaufs und der Fokus der Schreibkonferenzen auf kleine Textabschnitte (Einleitung, Hauptteil und Schluss) half vor allem den SuS mit erhöhtem Förderbedarf im Schreiben. Sie konnten stets auf die Unterstützung der Anderen zählen und durch die Schreibkonferenzen wurden ihnen Tipps und Ratschläge erteilt, wie sie ihre Texte verbessern konnten. Leider waren die schwächeren SuS bei der Umsetzung und Verschriftlichung dieser Ratschläge oft überfordert und es gelang ihnen nicht, ihre Texte entsprechend zu überarbeiten und zu verbessern. Beispielsweise riet ein Schüler einer Schülerin in einer Schreibkonferenz die Bildübergänge noch etwas auszuschnücken. Er gab ihr sogar sehr phantasievolle Beispiele und erzählte ihr einige tolle Ideen, welche die Geschichte sehr aufgewertet hätten. Leider war die Schülerin wahrscheinlich aus sprachlichen Gründen nicht in der Lage diese Ausführungen in die Geschichte aufzunehmen und sie passte die Geschichte nicht an. Dieses Beispiel zeigte mir auf, dass die Schreibkonferenzen durchaus Potential zur Verbesserung der Texte haben, dass die Überarbeitung der Texte doch auch stark von der sprachlichen Versiertheit der SuS abhängig ist. Die Schreibkonferenzen können somit keine „Wunder“ bewirken und lediglich im begrenzten Rahmen der sprachlichen Fähigkeiten der SuS den Schreibstil beeinflussen. Die Schreibkonferenzen boten den schreibstarken SuS eine Profilierungsfläche, auf der sie den schreibschwächeren SuS ihr Können demonstrieren konnten. Zudem konnten sie ihnen Tipps und Ratschläge zur Verbesserung der Texte geben. Somit konnten durch die Schreibkonferenzen vor allem die schreibschwächeren von den schreibstärkeren SuS profitieren. Die schreibstärkeren SuS wurden durch das Projekt weniger in ihrer Schreibkompetenz, sondern mehr in den sozialen Fähigkeiten gefördert. Zum Beispiel wurden sie als Gesprächsleiterinnen und Gesprächsleiter eingesetzt, sie

lernten angemessene Rückmeldungen zu geben, gaben Tipps zur Textverbesserung und fungierten als Experten bei unbekanntem Wörtern. Somit kann gesagt werden, dass die Schreibkonferenzen je nach Schreibniveau der SuS unterschiedliche Bereiche förderten. Bei den schreibschwächeren SuS verhalfen sie durchaus zu einem kompetenteren Umgang mit der schriftlichen Sprache und dem Verfassen von Geschichten und bei den sonst schon schreibstarken SuS verhalfen sie möglicherweise zu einem sensibilisierteren Umgang mit den sprachlich weniger versierten SuS der Klasse.

Zu den durchgeführten Schreibkonferenzen hatten vor allem die Kriterienkataloge eine positive Wirkung auf die Texte der SuS. Die besprochenen Kriterien einer guten Geschichte und die Aufteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss gab den SuS eine starke Hilfestellung und Orientierungshilfe in die Hände, die sie auch rege benutzten. Durch diese Kriterien war den SuS von Anfang an klar, wie sie ihre Texte aufzubauen hatten und welche Punkte sie beachten mussten. Sie fungierten als roter Faden an dem sie sich orientieren konnten und nach dem auch die einzelnen Unterrichtssequenzen aufgebaut waren. Diese Art von angeleitetem Schreiben sprach sowohl die stärkeren als auch die schwächeren Schreiber der Lerngruppe an.

Das zentrale Anliegen der vorliegenden Forschungsarbeit ist ja die Förderung der Schreibkompetenz der SuS. Ob und inwieweit das Verfahren Schreibkonferenzen zusammen mit den Kriterienkatalogen etwas zur deren Förderung beitragen konnte, wurde anhand der Analyse der Schülertexte und deren Einschätzungen analysiert. Die konkrete Analyse sowie die kritische Reflexion der Zielerreichung ist Gegenstand des folgenden Kapitels. Als zentrales Ergebnis kann an dieser Stelle jedoch schon einmal vorweggenommen werden, dass die Schreibkonferenzen sicherlich zur Motivation der SuS beitragen. In der Art und Weise wie die Schreibkonferenzen durchgeführt wurden, hatten sie sicherlich auch Einfluss auf die bessere Erreichung der Kriterien auf dem Kriterienkatalog, wodurch die Qualität der Texte insgesamt verbessert werden konnte.

6. Evaluation

Im Folgenden werden die Methoden der Dokumentation beschrieben, begründet sowie auf deren Wirksamkeit analysiert. Darauf basierend wird in einem zweiten Schritt diskutiert, ob mit den vorgestellten Methoden und Verfahren die gesetzten Ziele auch erreicht werden konnten. Darauf abgeleitet wird schliesslich der Versuch unternommen, die anfangs beschriebene Fragestellung zu beantworten.

6.1 Darstellung, Begründung & Reflexion der Methoden der Dokumentation/ Zielüberprüfung

Für die Überprüfung der Zielerreichung wurden wie in Kapitel 3.2 Theoretische Grundlagen der Forschung beschrieben, drei verschiedene Methoden der Dokumentation eingesetzt. Einerseits wurden die einzelnen Unterrichtssequenzen regelmässig mittels vorgegebenen Rasters systematisch dokumentiert. Zu dieser Dokumentation anhand des Lehrertagebuches sollte das Eintragen von Punkten auf den Kriterienkatalogen den Prozess der Textüberarbeitung und –verbesserung aufzeigen. Schliesslich sollte die dritte Methode der Videoaufzeichnungen exemplarische Szenen festhalten, die die Schreibkonferenzen dokumentieren.

Zu diesen Methoden der Dokumentation wurde zur Zielüberprüfung eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen durchgeführt. Im Folgenden werden diese Methoden der Dokumentation auf deren Wirksamkeit beleuchtet und reflektiert.

6.1.1 Systematische schriftliche Unterrichtsdokumentation

Die regelmässige Dokumentation während der Durchführung bildet die Grundlage für die Überprüfung der gesetzten Ziele. Eine sorgfältige Dokumentation gibt zudem Hinweise auf wichtige Anpassungen im Projektentwurf. Die Dokumentation während der Durchführungsphase erfolgte mit einem entsprechenden Beobachtungsraster. Sie fand jeweils nach den Unterrichtseinheiten statt. Die Lektionen wurden entweder einzeln oder als zusammengehörige Unterrichtseinheiten dokumentiert. Es wurde bewusst zwischen beschreibenden und interpretierenden Passagen unterschieden. Die beschreibenden Passagen fungieren dabei als Gedächtnisprotokolle und haben zum Ziel, die beobachtete Situation zu erfassen. Im Gegensatz dazu werden mit den interpretierenden Passagen Erklärungen für die beschriebenen Beobachtungen gesucht oder vermutete Zusammenhänge dargestellt. Diese Form der Unterrichtsdokumentation diente somit der Gedächtnisstütze, der Interpretation und der Reflexion der angewendeten Methoden. Es kam auch vor, dass der Prozess des Dokumentierens Anpassungen des geplanten Vorgehens auslöste. Insgesamt stellte sich diese Art der Unterrichtsdokumentation als gewinnbringend heraus, da sie einerseits einfach durchführbar war und andererseits grossen Nutzen für die spätere Reflexion und Evaluation brachte.

6.1.2 Textanalyse mittels Kriterienkatalog

Ein weiteres wichtiges Forschungsinstrument zur Zielüberprüfung war die Analyse der Schülertexte in Verbindung mit dem Kriterienkatalog. Damit die SuS ihre Texte tatsächlich positiv revidieren konnten, mussten sie wissen, was eine gute Geschichte ausmacht und wie dies gemessen werden kann. Anhand einer exemplarischen Bildergeschichte (siehe Anhang) wurde ein solcher Kriterienkatalog ge-

meinsam mit den SuS entwickelt. Dieser Kriterienkatalog (siehe Tabelle 4: Kriterienkatalog "Geschichte", Seite 16), der bereits zu Beginn des Schreibprozesses bekannt war, unterstützte die SuS bereits bei der Planung des Textes und bei der Ideensammlung. Mit diesem Kriterienkatalog konnten die geschriebenen Textpassagen stetig revidiert und den Kriterien angepasst werden. Die Gewichtung der orthographischen Aspekte wurde bewusst weggelassen, um vor allem die Motivation der SuS zu fördern. Die SuS wurden dazu angehalten, das Rechtschreibprogramm im Word zur Rechtschreibkorrektur zu nutzen. Die Texte durften dabei erst abgegeben werden, wenn die Rechtschreibprüfung durchgeführt wurde und das Programm keine Fehler mehr anzeigte. Abgesehen von dieser Vorgabe wurde auf die weitere Bewertung der Rechtschreibung verzichtet. Beim Durchlesen der Texte zeigte sich, dass dieses Vorgehen richtig war. Die Rechtschreibung in den Texten behinderte das Leseverstehen nicht. Diese Nichtbeachtung der Rechtschreibung hatte einen grossen Einfluss auf die Motivation der SuS und führte dazu, dass sich auch die sonst schreibschwachen SuS an längere Texte und kompliziertere Wörter heranwagten.

Die Arbeit mit diesem Kriterienkatalog hat sich insgesamt als sehr positiv herausgestellt. Die SuS wussten von Anfang an, welche Kriterien sie beim Schreiben beachten mussten und sie konnten sich laufend selbst einschätzen. Der Kriterienkatalog hat sich in dieser Form als sehr nützlich erwiesen und die SuS konnten gut damit arbeiten. Auch die Auswertung der Schülerfragebogen am Ende des Projekts deutet daraufhin, dass der Kriterienkatalog den SuS zumindest eine kleine Hilfe beim Schreiben der Geschichte war. Die Frage „War dir der Kriterienkatalog eine Hilfe beim Schreiben der Geschichte?“ beantworteten alle anwesenden SuS (also fünf von fünf) mit der Antwortkategorie „Ja, wenig“.

Der Kriterienkatalog hatte während des Verfassens der Texte zwei Ziele. Einerseits sollte er die SuS während des Schreibens der Texte daran erinnern, was eine gelungene Geschichte ausmacht. Andererseits lieferte der Kriterienkatalog die Grundlage für die Besprechung der Geschichten in den Schreibkonferenzen. Das erste Ziel erreichte der Kriterienkatalog teilweise. Die SuS machten sich sofort an das Schreiben der Geschichten und zogen dabei die Kriterien etwas wenig hinzu. Dies hatte zur Folge, dass einige Geschichten in den Schreibkonferenzen anfänglich nur wenige Punkte erzielten und dies so eine grosse Überarbeitungsphase nach sich zog. Vor allem die Bereiche „Einleitung“ und „Schluss“ waren für die Schreiber relativ einfach einzuhalten. Bei diesen Kriterien gelang es den SuS relativ schnell die gewünschten Punkte zu holen. Schwieriger gestaltete es sich mit dem Bereich „Hauptteil“. Hier waren die Verfasser hauptsächlich auf die Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen angewiesen und vor allem über das Kriterium „Übergänge“ wurde dabei rege diskutiert.

Die Arbeit mit den Kriterienkatalogen zeigte auch auf, dass es eine gute Entscheidung war, sich nur auf die Inhalte der Texte zu beschränken und die Wort- und Satzebene ausser Fokus zu lassen. Da die Texte in den Schreibkonferenzen lediglich vorgelesen wurden und die Zuhörer die Texte nicht vor sich hatten, wäre es für die Zuhörer schwierig gewesen, Aussagen zu Wörtern und Sätzen zu machen. Beispielsweise ist es für einen Zuhörer der soeben eine mehrseitige Geschichte vorgetragen bekommen hat im Nachhinein schwer zu beurteilen, ob und wie viele Steigerungen im Text vorkamen. Der Fokus der Schreibkonferenz richtete sich lediglich auf die inhaltliche Bewertung der Texte.

Das Eintragen der Punkte während den Schreibkonferenzen sollte einerseits aufzeigen, bei welchen Kriterien die Texte noch Verbesserungspotential aufwiesen und andererseits sollte das regelmässige Eintragen der Punkte belegen, dass sich die Texte ganzheitlich verbesserten. Insgesamt sollte sich die erreichte Punktzahl bei jeder durchgeführten Schreibkonferenz erhöhen und sich somit der Maximalpunktzahl (12 Punkte) annähern. Dieses Eintragen der Punkte wurde insgesamt etwas wenig eingehalten und musste oft durch die Lehrperson vor Ort eingefordert werden.

Der Kriterienkatalog eignete sich zudem sehr für die Endbewertung der Schülertexte durch die Lehrperson. Die Endbewertungen der beiden Geschichten der SuS ergab insgesamt eine Steigerung der erhaltenen Punktzahlen. Somit konnte die Endbewertung mittels Kriterienkatalog schlussendlich aufzeigen, dass die zweite Geschichte (mit Schreibkonferenzen und Kriterienkataloge) der SuS eine höhere Punktzahl erzielte als die erste Geschichte (ohne Schreibkonferenzen und Kriterienkataloge). Die beiden Geschichten der Fokuskinder mitsamt der erhaltenen Lehrerbewertungen sind hierfür im Anhang (siehe Anhang V) ersichtlich. Somit kann der Schluss zugelassen werden, dass das Unterrichtsprojekt insgesamt die Qualität der Schülertexte steigern konnte.

6.1.3 Videoaufzeichnungen

Damit überprüft werden konnte, ob die Schreibkonferenzen überhaupt stattgefunden haben, wurde sporadisch eine Videokamera im Schulzimmer installiert. Die SuS wussten dabei immer, dass sie gefilmt wurden und sie waren damit einverstanden. Anfänglich hatte die laufende Kamera eine etwas irritierende Wirkung auf einige SuS, indem sie sich etwas theatralischer verhielten. Dieser Effekt liess jedoch mit der Zeit nach und ihr Verhalten wurde wieder natürlicher. Da die Aufzeichnungen lediglich gemacht wurden um zu dokumentieren, dass die Schreibkonferenzen überhaupt stattgefunden haben, konnte auf eine Transkription der Szenen verzichtet werden.

Die Methode der Videoaufzeichnungen zeigte sich insgesamt als einfach durchführbares und auszuwertendes Mittel der Zielüberprüfung. Die Durchsicht der Szenen konnte neben dem Ablauf der Schreibkonferenzen auch spannende verbale und nonverbale Aspekte der Schülerkommunikation festhalten, die für die weitere Arbeit an sozialen Aspekten (Bsp. Interaktion in der Gruppe, Feedback, Rollenverständnis) aufschlussreich waren.

6.1.4 Schülerfragebogen

Der Schülerfragebogen wurde in der letzten Lektion des Projektes von den anwesenden SuS ausgefüllt, nachdem die einzelnen Fragen im Plenum kurz besprochen wurden. Es machte den SuS sichtlich Spass ihre Meinungen zum Projekt kundzutun auch im Wissen darüber, dass ihre Meinungen in das Forschungsprojekt einfliessen. Der Fragebogen (siehe Anhang VI) wurde kurz und einfach gehalten und bestand aus sechs Fragen, welche die SuS durch ankreuzen vorgegebener Antworten ausfüllen konnten. Die Fragen betrafen den Kriterienkatalog, die Schreibkonferenzen, die Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen und die Einschätzung über die Verbesserung des eigenen Schreibstils allgemein. Diese Methode der Meinungserhebung stellte sich als gut geeignet für die konkrete Lerngruppe hinaus. Dadurch, dass die SuS die Fragen lediglich mit Kreuzchen beantworten konnten und

sie nicht selbständige Antworten formulieren mussten, füllten sie ihn gerne aus. Da die Fragebogen zudem anonym ausgefüllt werden konnten, konnten die SuS auch ungehemmt und ehrlich antworten. In den folgenden Grafiken ist das Antwortverhalten der befragten Lerngruppe (n=5) ersichtlich.

Auf die erste Frage „Hast du das Gefühl, dass sich dein Schreibstil durch das Schreibprojekt insgesamt verbessert hat?“ antwortete eine Schülerin oder ein Schüler mit der Antwortkategorie „ja, sehr“. Zwei SuS antworteten mit „ja, wenig“ und zwei mit „nein“ (Abbildung 1).

Abbildung 1: Antwortverhalten Frage 1

Frage 1: Hast du das Gefühl, dass sich dein Schreibstil durch das Schreibprojekt insgesamt verbessert hat?

Auf die zweite Frage betreffend den Kriterienkatalogen, antworteten alle fünf SuS mit der Antwortkategorie „ja, wenig“ (Abbildung 2).

Abbildung 2: Antwortverhalten Frage 2

Frage 2: War dir der Kriterienkatalog eine Hilfe beim Schreiben der Geschichte?

Die dritte Frage bezog sich auf die Schreibkonferenzen. Diese Frage beantworteten zwei SuS mit „ja, sehr“, zwei SuS mit „ja, wenig“ und eine Schülerin oder ein Schüler mit „nein“ (Abbildung 3).

Abbildung 3: Antwortverhalten Frage 3

Frage 3: Haben dir die Schreibkonferenzen beim Schreiben der Geschichte geholfen?

Die vierte Frage betraf die Bewertungen der Mitschülerinnen und Mitschüler zu der eigenen Geschichte. Diese Frage beantworteten vier der SuS mit „ja“ und jemand mit „nein“ (Abbildung 4).

Abbildung 4: Antwortverhalten Frage 4

Frage 4: Konntest du die Bewertungen deiner MitschülerInnen zu deiner Geschichte nachvollziehen?

Die fünfte Frage zielte ebenfalls auf die Feedbacks der SuS ab und erfragte deren Gewinn für die SuS. Auf diese Frage antworteten wiederum vier der SuS mit „ja“ und jemand mit „nein“ (Abbildung 5).

Abbildung 5: Antwortverhalten Frage 5

Frage 5: Konntest du durch die Feedbacks deiner MitschülerInnen profitieren?

Die sechste und letzte Frage des Fragebogens wollte von den SuS wissen, ob sie die erhaltenen Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen zur Überarbeitung ihrer Geschichte überhaupt brauchen konnten. Diese Frage beantworteten drei SuS mit „ja“ und zwei mit „nein“ (Abbildung 6).

Abbildung 6: Antwortverhalten Frage 6

Frage 6: Konntest du deine Geschichte nach den Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen überarbeiten?

Anhand des beschriebenen Antwortverhaltens kann tendenziell bereits der Schluss gezogen werden, dass sich die SuS beim Schreiben ihrer Geschichten durch die Schreibkonferenzen und die Kriterienkataloge unterstützt fühlten. Im nächsten Kapitel werden die erhobenen Umfrageergebnissen noch etwas genauer analysiert und interpretiert. Insgesamt zeigte sich die Methode der schriftlichen Befragung jedoch als gewinnbringend und die Resultate der Umfrage können zur Beantwortung der Forschungsfrage miteinbezogen werden.

6.2 Beschreibung und kritische Reflexion der abgelaufenen Zielerreichung

Im Folgenden wird die Erreichung der gesetzten Ziele auf der Ebene Lehrperson, der Ebene der Klasse und der Ebene der Individuen beschrieben.

6.2.1 Zielerreichung Ebene Lehrperson

In der untenstehenden Tabelle 27 werden die Ziele mit den entsprechenden Teilzielen, die zu verwendenden Mittel zur Zielerreichung, die Indikatoren und die passenden Instrumente zur Zielüberprüfung dargestellt. Die folgenden Ziele waren für mich als Lehrperson bestimmt. In der letzten Spalte wird angegeben, ob das entsprechende Ziel erreicht wurde oder nicht. Die konkrete Beschreibung und Begründung der entsprechenden Bewertung folgt anschliessend.

Tabelle 27: Zielüberprüfung Lehrperson

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung	Zielerreichung
Die Lehrperson bietet den SuS einen prozessorientierten Schreibunterricht.	Sie ist mit den theoretischen Grundlagen des prozessorientierten Schreibunterrichts vertraut.	Geeignete Literatur.	Sie kennt die wesentlichen Merkmale des prozessorientierten Schreibunterrichts.	Schriftliche theoretische Auseinandersetzung.	erreicht
	Sie setzt die erarbeitete Theorie in ihrem Schreibunterricht um.	Unterrichtsvorschläge / Beispiele aus der Literatur. Unterrichtserfahrung.	Der Schreibunterricht beachtet die Prozesse des Planens, Formulierens und Überarbeitens als Gesamtheit.	Beobachtung: Produkte Mind-Map, Entwurf und Reinschrift sind vorhanden.	erreicht
Die Lehrperson führt das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz in den Unterricht ein.	Sie führt das Verfahren der Schreibkonferenz in den Unterricht ein.	Anleitung zur Schreibkonferenz in der Literatur.	Es finden Schreibkonferenzen statt.	Beobachtung / Videoanalyse: Schreibkonferenzen finden statt.	erreicht
	Erarbeitet mit den SuS einen Kriterienkatalog für die Textqualität.	Basis Kriterienkatalog.	Die SuS bewerten ihre Texte nach den erstellten Kriterien.	Beobachtung: Ein gemeinschaftlich erarbeiteter Kriterienkatalog ist vorhanden.	erreicht

Das erste Ziel, das ich mir als Lehrperson gesetzt habe war, dass ich den SuS meiner Lerngruppe einen prozessorientierten Schreibunterricht biete. Somit sollte der Schreibunterricht so gestaltet werden, dass die Schritte des Planens, Formulierens und Überarbeitens vorkommen (vgl. Böttcher und Becker-Mrotzack, 2003, S. 17). Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, musste ich als Lehrperson einerseits über den aktuellen Stand in der Forschung im Gebiet des prozessorientierten Schreibunterrichts informiert sein. Als Indikator für die Erreichung dieses Ziels diente die theoretische und schriftliche Auseinandersetzung mit dem Thema im „Entwurf des Praxisprojektes“, welcher im Rahmen der

Ausbildung an der HfH entstand und von meiner Mentorin angenommen wurde. Als Indikator für die tatsächliche Umsetzung des theoretischen Wissens in den Unterricht sollten die drei spezifischen Produkte des Schreibprozesses (Planung, Entwurf, Reinschrift) vorhanden sein. Dieses Ziel wurde ebenfalls erreicht, da alle SuS jeweils zu Beginn des Schreibens ein Mind-Map herstellten (Planung). Anschliessend schrieben sie ihre Ideen in einen Entwurf, den sie durch die Schreibkonferenzen wiederum stets überarbeiteten (Überarbeitung). Als Endprodukt gaben mir die SuS die Endfassung ihrer Texte ab, die dann in einem gemeinschaftlichen Rahmen gewürdigt und besprochen wurden (Reinschrift). Die schriftliche Unterrichtsdokumentation zeigte ausführlich auf, wie die drei Phasen des prozessorientierten Schreibens im Unterricht umgesetzt wurden.

Das zweite Ziel betrifft die Einführung des Verfahrens der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz in den Unterricht. Dass Schreibkonferenzen stattgefunden haben, kann wiederum aus der schriftlichen Unterrichtsdokumentation entnommen werden. Zusätzlich zu meiner schriftlichen Beobachtung können die Videoaufnahmen als Indikatoren der Zielerreichung dazugezählt werden, die einzelne Schreibkonferenzen aufzeichneten. Wie bereits beschrieben, wurde zu Beginn des Schreibprojektes ein Kriterienkatalog für die Geschichten erarbeitet. Die SuS orientierten sich stark an diesem Kriterienkatalog und auch in den Schreibkonferenzen wurden die darauf beschriebenen Kriterien besprochen.

Aufgrund dieser Ausführungen kann gesagt werden, dass die beiden Ziele für mich als Lehrperson erreicht wurden. In einem nächsten Schritt wird auf die Zielerreichung auf der Ebene der Klasse eingegangen.

6.2.2 Zielerreichung Ebene Klasse

Die in der folgenden Tabelle 28 dargestellten Ziele sind für alle SuS meiner Lerngruppe bestimmt. Wiederum wurde in der letzten Spalte eine Einschätzung bezüglich der Zielerreichung vorgenommen.

Tabelle 28: Zielüberprüfung Klasse

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung	Zielerreichung
Die SuS berücksichtigen in ihrem Schreiben die unterschiedlichen Schritte des Schreibprozesses und wenden diese rekursiv an.	Planen	Die SuS können ihre Ideen/ Recherchen in einem stimmigen Ablauf darstellen.	Die SuS erstellen Mind-maps, Wörterketten oder Stichworte	Beobachtung: Mind- maps, Wörterketten, Stichworte.	erreicht
	Formulieren	Hilfsmittel: Rechtschreibprogramm Word, Arbeitsblatt „Satzbausteine“	Die SuS bringen ihre Ideen in eine schriftliche Form.	Beobachtung: Texte werden geschrieben.	erreicht
	Überarbeiten	Gemeinsam erstellter Kriterienkatalog/ Schreibkonferenz.	Die SuS brauchen zur Überarbeitung der Texte den Kriterienkatalog.	Beobachtung, Videoaufnahme: Die SuS bewerten ihre Texte nach dem Kriterienkatalog.	teilweise erreicht
Die SuS können ihre Texte nach dem Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz überarbeiten.	Die SuS können Schreibkonferenzen halten.	Vorgegebener Ablauf der Schreibkonferenz (Vorlesen, Würdigung, Kommentar).	Es finden Schreibkonferenzen statt.	Beobachtung, Videoaufnahme: Es können Schreibkonferenzen beobachtet werden.	erreicht
	Die SuS können ihre Texte nach einem gemeinschaftlich erstellten Kriterienkatalog bewerten.	Gemeinschaftlich einen Kriterienkatalog erstellen.	Die SuS bewerten ihre Texte während der Schreibkonferenz nach den erstellten Kriterien.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen: Ausgefüllte Kriterienkataloge	erreicht
	Die SuS können ihre Texte nach den Rückmeldungen der Schreibkonferenz überarbeiten.	Überarbeitung durch Einbezug der Feedbacks aus der Schreibkonferenz.	Nach der Schreibkonferenz überarbeiten die SuS ihre Texte unter Berücksichtigung der erhaltenen Rückmeldungen.	Punktevergabe ist nach Überarbeitung höher: In den Schülertexten sind Spuren des gemeinschaftlichen Überarbeitens erkennbar.	teilweise erreicht

Das erste Ziel für die Gruppe betraf wiederum das prozessorientierte Schreiben. Die SuS sollten ihr Schreiben in die drei Schritte des Planens, des Formulierens und des Überarbeitens gliedern. Diese drei Schritte sollten sie rekursiv anwenden, d.h. zwischen den Schritten hin und her springen.

Indikatoren für die Planungsphase sind hierfür die erstellten Mind- Maps oder die Wörterketten zu den Bildergeschichten. In der ersten Durchführungsphase des Projektes im Frühling war es diese Planungsphase, die den SuS Schwierigkeiten bereitete. Dies zeigt sich dadurch, dass die SuS damals

beim Schreiben ihrer Geschichten vielfach Mühe hatten den roten Faden und vor allem ein passendes Ende zu finden. Beispielsweise hatte sich ein Schüler (FD) in seiner Geschichte in so vielen unterschiedlichen Handlungssträngen verzettelt, dass es einerseits für die Zuhörer und andererseits auch für ihn selbst schwer war, überhaupt noch den Durchblick zu haben. Zudem gelang es ihm nicht, ein stimmiges Ende zu finden, das die Geschichte hätte abrunden können. Aufgrund dieser Erfahrung in der ersten Durchführungsphase und als Planungserleichterung, wurde die Textsorte zu Bildergeschichten geändert. Der Gedanke dabei war, dass die vorgegebene Bildabfolge vor allem die schwächeren SuS bei der Planung der Geschichte unterstützten, da die Handlungsstränge weitgehend vorgegeben waren. Durch dieses Vorgehen mussten die SuS nur noch die Bilder beschreiben und die Übergänge zwischen den einzelnen Bildchen ausschmücken. Der eigentliche rote Faden wurde bereits durch die Bildchen vorgegeben. Da alle SuS vor dem eigentlichen Schreiben der Geschichten den Ablauf mittels Wörterketten oder Mind-Maps planten, würde ich dieses Teilziel als erreicht einschätzen. Insgesamt zeigten zwar einige SuS Schwierigkeiten mit dem Planen der Geschichte. Es fiel ihnen schwer passende Stichworte oder Wörterketten zu bilden, die zu den entsprechenden Bildern passten. Vor allem die Fokusschülerin AT war in dieser Phase stark auf die Hilfe der Lehrperson angewiesen.

Das eigentliche Formulieren der Texte gelang den SuS gut. Indikatoren dafür sind die verfassten Entwürfe. Hierfür hat sich das Arbeitsblatt „nützliche Satzbausteine“ und die Kriterienkataloge (siehe Anhang III) als hilfreich erwiesen. Dies zeigte auch die schriftliche Umfrage, in der alle anwesenden SuS angaben, dass der Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte hilfreich war. Auch die Schreibkonferenzen an sich waren den SuS gemäss ihrer Antworten auf dem Fragebogen beim Verfassen der Geschichte eine Hilfe (zumindest vier von fünf SuS gaben dies so an).

Die Überarbeitung der Texte hat insofern stattgefunden, dass die SuS nach den Schreibkonferenzen die Ratschläge und Tipps in ihre Texte einzubauen versuchten. Dieses Überarbeiten ist vor allem den schwächeren SuS schwer gefallen, da sie nicht genau wussten, wie sie beispielsweise eine unklare Textpassage für den Leser verständlicher machen konnten (siehe schriftliche Unterrichtsdocumentation). Auch das Ergebnis aus der schriftlichen Umfrage zeigt auf, dass zwei SuS die Geschichten nicht nach den Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen überarbeiten konnten. Dies lässt die Annahme zu, dass vor allem die schwächeren SuS zur Überarbeitung ihrer Geschichten auf noch mehr Unterstützung angewiesen sind, als dass sie sie von den Schreibkonferenzen erhielten. Somit wurde das Teilziel der Überarbeitung nur teilweise erreicht.

Das zweite Ziel für die gesamte Lerngruppe hatte die Schreibkonferenzen und die anschliessende Textüberarbeitung im Fokus. Schreibkonferenzen haben eindeutig stattgefunden, was einerseits durch die schriftliche Unterrichtsdocumentation und andererseits durch die Videoaufnahmen belegt ist. Die verschiedenen Texte wurden durch die Schreibkonferenzen bewertet und nach den vorgegebenen Kriterien besprochen. Die Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen fand statt, wodurch dieses Teilziel als erreicht angesehen werden kann. Wie bereits beim ersten Ziel angedeutet, hatten vor allem die schwächeren SuS Mühe damit, die erhaltenen Punktwerte für die nächsten Schreibkonferenzen zu verbessern, wodurch sich die Punktwerte auf den Kriterienkatalogen nicht bei allen SuS erhöhen konnten. Somit wurde dieses Teilziel nur teilweise erreicht.

6.2.3 Zielerreichung Ebene Individuen

Im Folgenden wird die Zielerreichung für die drei Fokusschülerinnen und -schüler beleuchtet.

Folgende Ziele in Tabelle 29 galten für GR (männlich, 15 Jahre, 3. Sek B). In der letzten Spalte sind wiederum die Einschätzungen betreffend Zielerreichung ersichtlich.

Tabelle 29: Zielüberprüfung GR

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung	Zielerreichung
GR kann anhand eines Bildinputs eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	GR verwendet den Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	GR erreicht mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog.	Bewertung auf dem Kriterienkatalog.	Endbewertung: 75 % der möglichen Punkte → erreicht
	GR kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen.	Ratschläge aus der Schreibkonferenz.	Nach der zweiten Schreibkonferenz hat GR mehr Punkte als bei der ersten.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.	teilweise erreicht
GR kann den Anderen helfen ihre Texte zu überarbeiten.	GR kann in den Schreibkonferenzen konstruktive Tipps zur Textüberarbeitung geben.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“ / Arbeitsblatt „Satzbausteine“	GR gibt Tipps zur Verbesserung der Schüler- Texte.	Beobachtung, Videoaufnahme.	erreicht
	GR kann Schreibkonferenzen leiten.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	GR leitet die Schreibkonferenz.	Beobachtung, Videoaufnahme.	erreicht

Als erstes Ziel des Schreibprojekts sollte GR anhand eines Bildinputs eine Geschichte schreiben, die den Kriterien auf dem Kriterienkatalog entspricht. Dieses Ziel kann als erreicht angeschaut werden, sobald seine Geschichte 60% (8 Punkte) der Kriterien erfüllt. Da er bei der Endbewertung der Geschichte „Landhaifisch“ (siehe Anhang) insgesamt 9 von 12 Punkten erhielt, kann dieses Teilziel als erreicht angesehen werden.

Ob GR nach der zweiten Schreibkonferenz mehr Punkte erzielte als nach der ersten kann schwer beurteilt werden. Da er die erste Konferenz leitete und ihm die Gruppenmitglieder bereits bei der ersten Konferenz die volle Punktzahl für seine Einleitung gaben, konnte er sich für die zweite Konferenz kaum mehr verbessern. Da sich sein Schreibniveau stark von denjenigen der anderen SuS abhebt und er der stärkste Schreiber der Lerngruppe ist, war es für ihn auch einfach, in den Schreibkonferenzen jeweils die maximale Punktzahl zu erreichen. Die Gruppenmitglieder verglichen seinen Schreibstil mit dem ihrigen und somit bekam er oft die maximalen Punktzahlen, obwohl es natürlich auch für ihn Verbesserungspotential gab, nur eben auf einem höheren Niveau. Dies war für die SuS schwierig einzuschätzen und da sie sich auf einem tieferen Niveau bewegten, konnten sie ihm auch kaum Tipps geben, die seine Geschichten verbessern konnten. Diese Beobachtungen zeigten auf, dass es sinnvoll wäre, die Konferenzen in Leistungsniveaus einzuteilen. Da GR jedoch der einzige SuS der Lern-

gruppe mit einem solch fortgeschrittenen Schreibstil ist, liess sich eine solche Einteilung nicht ermöglichen. Somit wurde das zweite Teilziel „GR kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen“ aus den beschriebenen Gründen nur teilweise erreicht.

Der Vergleich seiner beiden geschriebenen Geschichten „Bumerang“ und „Landhaifisch“ (siehe Anhang V) zeigt insgesamt eine kleine Verbesserung auf. Seine erste Geschichte erzielte in der Endbewertung sieben und die zweite Geschichte neun von insgesamt zwölf Punkten. Somit kann angenommen werden, dass das Schreibprojekt insgesamt einen kleinen positiven Effekt auf GR's Schreibstil hatte und er davon profitieren konnte.

Weiter hatte GR das soziale Ziel, den anderen SuS bei der Überarbeitung ihrer Geschichten behilflich zu sein. Dies sollte er einerseits durch die Leitung der Konferenzen erreichen. Durch die schriftlichen Beobachtungen und die Videosequenzen kann die Erreichung dieses Ziels belegt werden. Andererseits sollte GR durch konstruktive Rückmeldungen während den Schreibkonferenzen Hinweise zur Textüberarbeitung liefern. Auch dieses Teilziel kann als erreicht angesehen werden, da dies die schriftliche Dokumentation sowie die Videosequenzen so dokumentierten.

In einem nächsten Schritt wird die Zielerreichung von FD (männlich, 16 Jahre, 3. Sek B) analysiert. Die letzte Spalte gibt wiederum Hinweise auf die Zielerreichung.

Tabelle 30: Zielüberprüfung FD

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung	Zielerreichung
FD kann eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	FD verwendet den Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“	FD erreicht mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog.	Bewertung auf dem Kriterienkatalog.	Endbewertung: 66 % der möglichen Punkte → erreicht
	FD kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen.	Ratschläge aus der Schreibkonferenz.	Nach der zweiten Schreibkonferenz hat FD mehr Punkte als bei der ersten.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.	erreicht

FD sollte eine Geschichte nach einer vorgegebenen Bildabfolge schreiben, die den erarbeiteten Kriterien entspricht und somit mindestens 60% (ca. 7 ½ Punkte) der vorgegebenen Kriterien erreicht. Die Endbewertung seiner Geschichte „Hugo im Stress“ (siehe Anhang V) zeigt auf, dass er von den möglichen zwölf Punkten acht erreichen konnte. Somit erfüllte er 66% der Kriterien und das erste Teilziel kann als erreicht angesehen werden. Auch der Vergleich seiner ersten Geschichte „Bumerang“ mit der zweiten „Hugo im Stress“ zeigt, dass sich seine Geschichte durch das Schreibprojekt leicht verbessern konnte. Seine zweite Geschichte (acht Punkte) erhielt in der Schlussbewertung einen Punkt mehr als seine erste (sieben Punkte). Beide Geschichten können im Anhang nachgelesen werden.

Im Gegensatz zur ersten Durchführungsphase im Frühling, gelang es FD diesmal seine Geschichte anhand der Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen zu überarbeiten. Vor allem die Zusammenarbeit mit GR und dessen Rückmeldungen beeinflussten seine Geschichten positiv. Die Beobachtun-

gen zeigten zwar, dass FD nicht alle Rückmeldungen in seinen Entwurf einbauen konnte, doch gelang es ihm, die wesentlichen Punkte mit Hilfe der Schreibkonferenzen zu verbessern.

Schliesslich wird an dieser Stelle einen Blick auf die Zielerreichung der Fokusschülerin AT (weiblich, 14 Jahre, 1. Sek B) geworfen. Wiederum findet die Überprüfung der Zielerreichung in der letzten Spalte der folgenden Tabelle 31 statt.

Tabelle 31: Zielüberprüfung AT

Ziel	Teilziel	Mittel	Indikator	Instrument zur Überprüfung	Zielerreichung
AT kann eine Geschichte schreiben, die den Kriterien entspricht.	AT verwendet den Kriterienkatalog beim Schreiben der Geschichte.	Erarbeiteter Kriterienkatalog „Bildergeschichte“.	AT erreicht mind. 60% der möglichen Punkte nach dem Kriterienkatalog.	Bewertung auf dem Kriterienkatalog.	Endbewertung: 79% der möglichen Punkte → erreicht
	AT kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen.	Ratschläge aus der Schreibkonferenz.	Nach der zweiten Schreibkonferenz hat AT mehr Punkte als bei der ersten.	Punktevergabe auf den Kriterienkatalogen.	Teilweise erreicht

Vor allem die Betrachtung der Fokusschülerin AT zeigt auf, dass das durchgeführte Schreibprojekt durchaus einen positiven Einfluss auf den Schreibstil der SuS haben kann. Vergleicht man ATs erste Geschichte „der Bumerang“ mit der zweiten „Tom und Gery“ kann eine deutliche Verbesserung festgestellt werden. In der ersten Geschichte erzielte sie gerade einmal dreieinhalb der möglichen zwölf Punkte was bedeutet, dass nur knapp 30% der Kriterien auf dem Kriterienkatalog erreicht wurden. AT konnte durch den Kriterienkatalog und durch die Schreibkonferenzen bei ihrer zweiten Geschichte insofern profitieren, dass die Endbewertung ihrer zweite Geschichte eine erreichte Punktzahl von 9 ½ auswies. Dies bedeutet, dass AT durch das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenzen knapp 80% der Kriterien einer guten Geschichte einhalten konnte und sich somit stark verbesserte. Ihr erstes Teilziel kann folglich durchaus als erreicht angesehen werden.

AT bekundete jedoch Mühe damit, die erhaltenen Rückmeldungen aus den Schreibkonferenzen in ihre Geschichte einzubauen. Oft war sie mit der sprachlichen Formulierung der erhaltenen Inputs überfordert, wodurch sie stark auf die Hilfe der Lehrperson angewiesen war. Ihr eingeschränkter Wortschatz und ihre sprachlichen Schwierigkeiten hinderten sie bei der Ausformulierung der durchaus vorhandenen Ideen. Durch die strikte Befolgung der vorgegebenen Kriterien gelang es ihr jedoch eine qualitativ gute Geschichte zu schreiben. In ihrem Fall war es wohl eher der Kriterienkatalog als die Schreibkonferenzen, der ihr bei der Verschriftlichung der Geschichte half. Somit wurde ihr zweites Teilziel „AT kann die Tipps aus der Schreibkonferenz in die Überarbeitungsphase aufnehmen“ lediglich teilweise erreicht.

Aufgrund dieser Ergebnisse und Einschätzungen bezüglich der anfänglich gesetzten Ziele, wird in einem nächsten Schritt versucht, die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage zu beantworten.

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Aus den obigen Ausführungen der Zielerreichung auf den verschiedenen Ebenen wird nun der Versuch unternommen, die diesem Praxisprojekt zugrunde liegende Fragestellung zu beantworten. Insgesamt geht das vorliegende Schreibprojekt der Frage nach, ob ein prozessorientierter Schreibunterricht durch das Verfahren der kriteriengeleiteten Schreibkonferenz die Schreibkompetenz der SuS fördern kann.

In Tabelle 32 wird dargestellt, wie sich die Prozentsätze der erreichten Punkte auf den Kriterienkatalogen der ersten und der zweiten Geschichte der Fokusschülerinnen und -schüler zueinander verhalten. Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass die erreichten Punktzahlen der zweiten Geschichte höher ausfielen als die der ersten.

Tabelle 32: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Schüler / Schülerin	1. Geschichte	2. Geschichte	Verbesserung?
GR	58%	75%	Ja, deutlich
FD	58%	66%	Ja, wenig
AT	29%	79%	Ja, deutlich

Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass die Schreibkonferenzen oder die Kriterienkataloge oder die Kombination von beiden einen positiven Effekt auf die Geschichten der SuS hatten. Je nach Schülerin oder Schüler war wohl das eine oder das andere Verfahren effektiver. Jedoch konnte durch die Kombination von beiden alle SuS profitieren und die Erfahrung machen, dass gemeinschaftliches Arbeiten nicht nur Spass macht sondern durchaus einen positiven Einfluss auf die Qualität der Texte haben kann. Durch das kooperative Arbeiten an ihren Texten lernten sie die Hilfe ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu schätzen und nahmen diese als Unterstützung wahr. Dies hatte zudem den Effekt, dass die Texte und deren Inhalte wichtiger wurden, denn sie sollten schliesslich auch den Mitschülerinnen und Mitschüler gefallen. Das Wissen darüber, dass sie ihre Texte in den Schreibkonferenzen den Anwesenden vorlesen mussten, förderte ihre Motivation. Dies führte zudem dazu, dass nicht mehr eine gute Endbewertung angestrebt wurde, sondern vielmehr gute Rückmeldungen der anderen SuS im Zentrum standen.

Die vorliegende Arbeit lässt somit den Schluss zu, dass die kriteriengeleiteten Schreibkonferenzen durchaus einen positiven Effekt auf die Textqualität der SuS haben können. Für sehr heterogene Lerngruppe wie die vorhandene, war vor allem die Kombination von Kriterienkatalogen und Schreibkonferenzen wichtig. Es zeigte sich, dass die SuS unterschiedlich von den zwei Verfahren profitieren konnten und je nach dem eher auf die Schreibkonferenzen oder die Kriterienkataloge ansprachen.

In diesem Sinne kann das vorliegende Projekt durchaus als erfolgreich angesehen werden, durch das alle SuS der Lerngruppe und natürlich auch die Lehrperson profitieren konnten.

6.4 Fazit

Die im Rahmen des Unterrichtsprojekts eingeführten Schreibkonferenzen können sicherlich als Erfolg gewertet werden. Die Arbeit mit den SuS an ihren Texten hat aber auch gezeigt, dass es unbedingt erforderlich ist, dass sich sowohl die Lehrkräfte als auch die SuS zunächst einmal mit dem Konzept der Schreibkonferenz Schritt für Schritt vertraut machen, da die dafür nötigen Arbeitsstrategien erst entwickelt und gelernt werden müssen. Die Schreibkonferenzen entwickelten sich bei jeder Durchführung weiter und es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Rückmeldungen und der Ablauf der Konferenzen die Erwartungen erfüllten. In der Tat ist das Konzept der Schreibkonferenzen nicht einfach eine Art Sozialform zur kooperativen Texterstellung, die man mehr oder weniger voraussetzungslos, ohne entsprechende Einführung und angemessenes Training umsetzen kann.

Das Projekt konnte aber zeigen, dass das Peer- Feedback bei den SuS einerseits auf eine hohe Akzeptanz stößt. Andererseits wurde aber auch deutlich, dass nicht alle SuS gleichermassen vom Peer-Feedback profitieren konnten. Es gab durchaus auch SuS, die Hinweise von der Lehrperson besser verwerten konnten als die Rückmeldungen der SuS. Bei der weiteren Arbeit mit Schreibkonferenzen ist es hier sicherlich angebracht, die Art und Weise von konstruktiven Rückmeldungen zu thematisieren und somit das Wissen zu schaffen, das für ein förderliches Peer- Feedback vorausgesetzt wird. Insgesamt wurde das gemeinschaftliche Besprechen der Texte jedoch als sehr motivierend erlebt und dies ist Grund genug, um auch zukünftig kooperatives Schreibtraining mittels Schreibkonferenzen in den Deutschunterricht zu integrieren.

Ein wichtiger Bestandteil des schrittweisen kooperativen Schreibens waren auch die Kriterienkataloge, nach denen die SuS das Geschriebene beurteilen konnten. Diese Kriterienkataloge zur Feststellung der Textqualität waren den SuS und auch der Lehrperson eine wertvolle Hilfe. Bei der Arbeit mit den Kriterienkatalogen ist jedoch darauf zu achten, dass die aufgelisteten Kriterien von den SuS nicht einfach schematisch abgearbeitet werden, ohne die Gesichtspunkte vertiefter zu reflektieren und zu diskutieren.

Obwohl das Projekt insgesamt Verbesserungen in der Textqualität der SuS herbeiführen konnte, bleibt die Förderung der Schreibkompetenz ein langandauernder Prozess, der als fester Bestandteil in den Unterricht eingebaut werden muss. Nur durch eine gezielte und längerfristige Arbeit am eigenen Schreibstil und stetiges Schreibtraining kann die schriftliche Ausdrucksfähigkeit verbessert werden und die SuS für die kommende Berufslaufbahn stärken. Somit bleibt die Arbeit am Schreibstil nach Abschluss des vorliegenden Projekts nicht stehen, sondern wird auch weiterhin im regulären Deutschunterricht sowie fächerübergreifend oder in Form von Projekten weiterentwickelt. Diese Arbeit wird nun jedoch durch das kooperative Element der kriteriengeleiteten Schreibkonferenzen reicher.

7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1: Übersicht, Einschätzungen Aktivitäten/ Partizipation der Lerngruppe	2
Tabelle 2: Teilkompetenzen der Schreibkompetenz	8
Tabelle 3: Basis- Kriterienkatalog zur Textbeurteilung	12
Tabelle 4: Kriterienkatalog "Geschichte"	16
Tabelle 5: Lernstand der SuS im Bereich Schreiben	17
Tabelle 6: Zielsystem Lehrperson	19
Tabelle 7: Zielsystem Gruppe/ Individuen	20
Tabelle 8: Zielsystem GR	21
Tabelle 9: Zielsystem AM	21
Tabelle 10: Zielsystem AT	22
Tabelle 11: Instrumente zur Überprüfung der LP- Ziele	22
Tabelle 12: Instrumente zur Überprüfung der SuS- Ziele	22
Tabelle 13: Instrumente zur Überprüfung der individuellen Ziele	23
Tabelle 14: Zeitplan zweite Durchführungsphase	27
Tabelle 15: Dokumentation der 1. Unterrichtssequenz	28
Tabelle 16: Dokumentation der 2. Unterrichtssequenz	29
Tabelle 17: Dokumentation der 3. Unterrichtssequenz	30
Tabelle 18: Dokumentation der 4. Unterrichtssequenz	31
Tabelle 19: Dokumentation der 5. Unterrichtssequenz	32
Tabelle 20: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 6+7	33
Tabelle 21: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 8+9	34
Tabelle 22: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 10-14	35
Tabelle 23: Dokumentation der Unterrichtssequenzen 15+16	37
Tabelle 24: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse	52

Abbildungen

Abbildung 1: Antwortverhalten Frage 1	43
Abbildung 2: Antwortverhalten Frage 2	43
Abbildung 3: Antwortverhalten Frage 3	43
Abbildung 4: Antwortverhalten Frage 4	44
Abbildung 5: Antwortverhalten Frage 5	44
Abbildung 6: Antwortverhalten Frage 6	44

8. Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Baurmann, J. (1996). Geschriebenes Beurteilen. In J. Baurmann & O. Ludwig (Hrsg.), *Schreiben, Konzepte und schulische Praxis* (S. 154-159). Sonderheft der Zeitschrift Praxis Deutsch. Seelze: Friedrich Verlag.

Baurmann, J. (2008). *Schreiben - Überarbeiten - Beurteilen*. Ein Arbeitsbuch zur Schreibdidaktik (3. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer

Becker-Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2006). *Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen* (4. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Bereiter, C. (1980). Development in writing. In: L. Gregg, E. R. Steinberg (Hrsg.), *Cognitive processes in writing* (S. 73-93). Hillsdale.

Böttcher, I. & Becker-Mrotzek, M. (2003). *Texte bearbeiten, bewerten und benoten. Schreibdidaktische Grundlagen und unterrichtspraktische Anregungen* (6. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Christmann, U. & Groeben N. (2001). Psychologie des Lesens. In: B. Franzmann, K. Hasemann, D. Löffler & E. Schön (Hrsg.), *Handbuch Lesen* (S. 145-223). Baltmannsweiler.

Fix, M. (2000). *Textrevisionen in der Schule*. Prozessorientierte Schreibdidaktik zwischen Instruktion und Selbststeuerung – empirische Untersuchungen. Baltmannsweiler.

Fix, M. (2008). *Texte schreiben*. Schreibprozesse im Deutschunterricht (2. Aufl.). Paderborn: Schöningh.

Graves, D.H. (2001). *The Energy to Teach*. Portsmouth: Heinemann Educ Books.

Lehnen, K. (2000). *Kooperative Textproduktion*. Zur gemeinsamen Herstellung wissenschaftlicher Texte im Vergleich von ungeübten, fortgeschrittenen und sehr geübten SchreiberInnen. Dissertation. Universität Bielefeld. Fachbereich für Literaturwissenschaft und Linguistik.

Merz-Grötsch, J. (2010). *Texte schreiben lernen*. Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.

Ragaz, Chr. (2009). *Was macht Texte verständlich? Ein Leitfaden aus der Praxis für die Praxis* (1. Aufl.). Bern: hep.